

Klimapolitik- Kommunikations- Katastrophe

Eine Streitschrift

Andreas Wolfsteiner

klima-retten.info – klima-retten@email.de

Stand: 05.07.2026

Wir haben ein massives Kommunikationsproblem beim Klimaschutz

Seit Jahrzehnten reden wir über Klimaschutz – und trotzdem drehen sich große Teile der öffentlichen Debatte immer noch im Kreis.

Wir diskutieren über Flugscham statt über harte Emissionsobergrenzen. Wir reden über individuelles Wohlverhalten statt über wirksame politische Rahmensetzung. Wir versprechen Klimaschutz ohne Zumutungen. Wir verlieren uns in Moralismus, Symbolpolitik und unübersichtlichen Instrumentenmixen.

Dadurch entsteht ein verhängnisvoller Eindruck: Klimaschutz sei entweder ein moralisches Lifestyle-Projekt oder eine technokratische Gängelung der Bürger.

Beides verfehlt den Kern der Herausforderung.

Die Realität ist deutlich nüchterner: Wir müssen unsere CO₂-Emissionen schnell und zuverlässig auf netto null senken. Dafür brauchen wir einen gewaltigen Transformationsprozess, der auch mit Zumutungen verbunden sein kann. Gleichzeitig müssen Freiheit, sozialer Zusammenhalt und wirtschaftliche Stabilität erhalten bleiben.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Dekarbonisierung anstrengend wird. Die entscheidende Frage lautet: Wie organisieren wir diese Transformation möglichst gerecht, freiheitlich, effektiv und politisch stabil?

Dabei ist „Kommunikationsproblem“ hier nicht nur im engen Sinne gemeint. Es geht nicht nur darum, dass Politik, Medien oder Klimabewegung schlecht erklären, worum es geht. Das Problem liegt tiefer: Der menschengemachte Klimawandel ist ein Problem, für das unser Alltagsdenken nur begrenzt geeignet ist. Viele der gravierendsten Folgen entfalten sich über lange Zeiträume, die Ursachen sind auf Milliarden Einzelhandlungen verteilt, die Verantwortung ist diffus, die Schäden sind global, die notwendigen Maßnahmen können heute als Zumutung empfunden werden, und der Erfolg hängt davon ab, dass viele andere ebenfalls handeln.

Kommunikation, die auf Halbwahrheiten beruht, verschärft diese kognitiven und sozialpsychologischen Schwierigkeiten. Wer Kosten kleinredet, Zielkonflikte ausblendet, internationale Kooperationsprobleme verschweigt oder Klimaschutz primär moralisch individualisiert, verstärkt Gegenwartsorientierung, Verlustaversion, Verantwortungsdiffusion und Zweifel an kollektiver Selbstwirksamkeit.

Wahrhaftige Kommunikation ist auch keine Garantie für Zustimmung. Es wäre naiv zu glauben, dass Menschen Zumutungen schon akzeptieren werden, wenn man sie nur offen genug erklärt. Interessen, politische Grundhaltungen, ökonomische Betroffenheit und Vertrauen in Institutionen spielen ebenfalls eine große Rolle. Aber hier wird die These vertreten, dass **wahrhaftige Kommunikation** eine **notwendige Bedingung** ist, um die kognitiven und sozialpsychologischen Schwierigkeiten der Klimakrise politisch bearbeitbar zu machen.

Die zentrale These dieses Papiers lautet daher:

Menschen sind zu weitreichenden Veränderungen bereit – auch zu Zumutungen –, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Maßnahmen müssen erkennbar zielführend sein.
2. Es muss dabei gerecht zugehen.
3. Die Menschen dürfen nicht unnötig gegängelt werden.

Daraus folgt ein **Neuer Gesellschaftsvertrag** für die **CO₂-Wende** (siehe [letztes](#) Kapitel) mit diesen drei Elementen:

- harte Emissionsobergrenzen in Emissionshandelssystemen statt symbolischer Klimapolitik (damit Whatever-it-takes-CO₂-Preise statt Mikrosteuerung)
- vollständige Klimadividende und zielgenaue Härtefallregelungen statt sozialer Spaltung
- Freiheit in Verantwortung statt Moralkeule

Dieses Papier ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine bewusst zugespitzte klimapolitische Streitschrift. Ziel ist nicht Ausgewogenheit um jeden Preis, sondern die Zuspitzung von Kommunikationsmustern, die wirksamen Klimaschutz erschweren. Eine gewisse inhaltliche Redundanz ist beabsichtigt, da die Kapitel auch für sich genommen nachvollziehbar sein sollen.

Inhalt

Wir haben ein massives Kommunikationsproblem beim Klimaschutz	2
1. „Verzichtsapostel“ vs. „Wohlstandsbewahrer“	5
2. „Einzelne“ vs. „politische Rahmensetzung“	8
3. Zauberwort „Suffizienz“ statt „Verzicht“?	11
4. Wer sind die „Bösen“: Konzerne und Politiker?	12
5. Zwei mögliche Narrative: „Schöne neue Welt“ vs. „Gute Zukunft gestalten“	14
6. „Internationale Wettbewerbsfähigkeit“ vs. „Vorreiterrolle“	15
7. Klimaschutz als soziales Dilemma zwischen Staaten	17
8. Klartext reden; weg vom „Warmduscher- und Spaß-Klimaschutz“	20
9. „Instrumentenmix“ vs. „wirksamer CO ₂ -Preis“	22
10. „Erst müssen die Alternativen vorhanden sein“	24
11. „Akzeptanzkauf“ vs. „Gemeinwohlorientierung“	25
12. „Anreize“ vs. „Verbote“	26
13. „Das rechnet sich doch noch nicht!“ – Ein Missverständnis	28
14. „CO ₂ -Steuer“ vs. „Emissionshandel“	29
15. Die irreführende Debatte über den „richtigen“ CO ₂ -Preis	31
16. „Panik“ vs. „kühler Kopf“	34
17. Was unterscheidet die Corona-Krise von der Klimakrise?	35
18. Warum uns Klimaschutz kognitiv so schwerfällt	38
19. Was ist eigentlich „notwendig“ – Paris-kompatible CO ₂ -Ziele?	43
20. Wir stellen Experten oft die falschen Fragen	45
21. Appell an die Politik: Redet mit uns!	48
22. Kernbotschaften zur CO ₂ -Bepreisung	49
Neuer Gesellschaftsvertrag CO ₂ -Wende	50
Weiterführende eigene Veröffentlichungen	51

1. „Verzichtsapostel“ vs. „Wohlstandsbewahrer“

Kernthese:

Klimapolitik darf weder als moralische Verzichtreligion noch als Wohlstandsgarantie verkauft werden. Die ehrliche Botschaft lautet: Wir müssen die Dekarbonisierung wollen, auch wenn sie Verzicht bedeuten kann – und sie dann so gerecht, effizient, wirksam und freiheitlich wie möglich organisieren.

Eine vernünftige Debatte über den Dekarbonisierungsprozess wird oft zwischen den ewigen Verzichtsaposteln (die schon immer anderen Menschen sagen wollten, was ein glückliches Leben ausmacht) und denjenigen zerrieben, die Wohlstandsverluste auf jeden Fall ausschließen wollen.

Ein Beispiel für letzteren Fall ist ein Zitat des ehemaligen Wirtschaftsministers Peter Altmaier:

„Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn unser Wohlstand nicht gefährdet wird.“

Vor dem Hintergrund, dass wir vor gigantischen Wohlfahrtsverlusten durch einen ungebremsten Klimawandel stehen und es für die Ärmsten der Welt ums nackte Überleben geht, sollte einen diese Aussage eigentlich sprachlos machen.

Aber auch diejenigen liegen falsch, die den Verzicht an sich überhöhen und zu einer neuen Heilsbotschaft machen wollen. **Kapitalismuskritik** – wie berechtigt sie auch immer sein mag – sollte nicht das Thema Dekarbonisierung kapern. Das hilft uns im Moment nicht wirklich weiter, sondern führt eher zu einer unfruchtbaren Ideologisierung. Dass ein nicht regulierter Kapitalismus bei der Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung versagt, ist eine Binsenweisheit.

Ein Beispiel für einen Verzichtsapostel ist der Wissenschaftler Prof. Niko Paech, der sagt, die „radikale Reduktion von Ansprüchen, welche der materiellen Selbstverwirklichung dienen, sei kein Mangel, sondern ein Gewinn.“

Die Realität ist jedoch viel profaner: Wir müssen lernen, dass man mit den Naturgesetzen nicht verhandeln kann. Wir müssen uns politisch auf der Basis des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes konkrete Reduktionsziele für Treibhausgase setzen und diese dann auch einhalten. Das bedeutet eine gewaltige Transformation in relativ kurzer Zeit, bei der es Verlierer und Gewinner geben wird. Hierbei muss die Politik dafür sorgen, dass starke Schultern mehr tragen als Schwächere und dass es dabei gerecht zugeht. Dabei ist es legitim, womöglich notwendige Wohlstandsverluste durch intelligente Klimaschutzpolitik zu minimieren bzw. Wohlstand in den gegebenen ökologischen Grenzen weiterhin zu maximieren.

Zweitrangig ist die Frage, ob dabei noch **Wachstum** in den hoch entwickelten Industriestaaten möglich ist oder nicht. Die Wachstumskritiker zäumen das Pferd von hinten auf. Kein Wachstum bzw. Schrumpfen bedeutet nicht automatisch Klimaschutz. Wachstumskritiker und Wachstumsfanatiker begehen dabei den gleichen Fehler: Sie fixieren ihr Denken auf die Wachstumsziffer des Sozialprodukts. Das ist aber nur eine Kennzahl unter vielen.¹ Es gibt einen erbitterten Theoriestreit, ob es im Kapitalismus einen Wachstumszwang gibt. Der Streit führt uns in der Praxis jedoch nicht weiter. Denn unser Hauptproblem besteht im Moment darin, dass Strukturreformen mit Wachstum politisch leichter durchsetzbar sind, da es leichter fällt zu verhindern, dass jemandem etwas

¹ Es dürfte doch Konsens darüber bestehen, dass eine agile Wirtschaft weiterhin sinnvoll ist. Also eine Wirtschaft, die ihre Prozesse ständig optimiert, Kosten senkt, nach neuen Lösungen sucht, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, fähig ist, Strukturwandlungsprozesse zu überstehen etc. pp. Es kann ja keine Lösung sein, zu sagen: Wir machen jetzt Klimaschutz, indem wir möglichst viel Sand ins Getriebe der Wirtschaft streuen. Leider gibt es für die **Agilität** einer **Volkswirtschaft** keine knackige Kennzahl. Daher wird man auch weiterhin das Wachstum des Sozialprodukts mit im Auge behalten müssen. Diese Zahl gibt auch Aufschluss darüber, wie sich unsere Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen entwickelt.

weggenommen werden muss. Wir Wähler müssen uns also fragen, ob wir auch eine Politik mittragen, die mit Verzicht verbunden sein kann. Im Zweifel liegt der Wachstumszwang derzeit eher in der Demokratie als im „Kapitalismus“ bzw. in einer Marktwirtschaft.

Wir müssen lernen, „**Zukünfte zu vergleichen**“, so schwer uns das auch mental fallen mag (s. a. Kapitel 18). Wir müssen vergleichen: Welchen Wohlstand werden wir wohl ohne erfolgreichen Klimaschutz in 2050 und später haben und welchen mit einer erfolgreichen Begrenzung der Erderwärmung? Da ist die Antwort einfach.

Wir werden wohl heute Konsumverzicht zugunsten zukünftiger Generationen leisten müssen, weil es einfach notwendig ist und nicht, weil es uns vielleicht glücklicher macht. Dabei sollten wir uns einen gewissen „Verzichtsschmerz“ zugestehen, statt uns gegenseitig vorzuwerfen, wir hätten die falschen Bedürfnisse oder würden unsere wahren Bedürfnisse nicht kennen. Winfried Kretschmann brachte es einmal auf den Punkt, indem er forderte: „CO₂-Preis statt Moralkeule“.

Es kann auch sein, dass der technologische Wandel, die Digitalisierung, KI, Lebensstiländerungen etc. einen Verzicht gar nicht nötig machen bzw. durch die vielen Veränderungen niemand mehr unterscheiden kann: Ist das jetzt noch Verzicht oder hat sich einfach nur alles geändert? Wir empfinden etwas besonders dann als Verzicht, wenn andere, mit denen wir uns vergleichen, sich etwas leisten können und wir eben nicht. Bei einer völlig veränderten Infrastruktur, neuen Technologien und Lebensstilen könnte die Verzichtsfrage an Bedeutung verlieren. Aber am Ende des Tages ist dies alles Spekulation.

Der Punkt ist:

Wir müssen die Dekarbonisierung wollen, auch wenn damit Verzicht verbunden sein kann.

Jetzt müssen wir uns auf eine schnelle Dekarbonisierung – am besten über einen wirksamen CO₂-Preis mit Klimadividende (Pro-Kopf-Ausschüttung der gesamten Einnahmen) – konzentrieren (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Dafür brauchen wir jetzt politische Mehrheiten.

Stabile politische Mehrheiten für die Dekarbonisierung werden wir dabei wohl nicht durch „Marketingtricks“ und durch „Halbwahrheiten“ erreichen. Dafür ist die Lage mittlerweile einfach zu ernst. Ein wichtiger Baustein dabei ist, dass die Politik in Demokratien wieder an Gestaltungsmacht zurückgewinnt. Dafür muss sie mit ihren Wählern offen und wahrhaftig reden. Dazu gehört auch, auf die **Chancen** der Dekarbonisierung hinzuweisen. Ein umfassender Strukturwandel bietet die Chance der Gestaltung. In welchen Städten wollen wir in Zukunft leben? Wie organisieren wir neue Solidarität? Wie kann Mobilität in ländlichen Räumen erhalten bzw. sogar neu geschaffen werden? Wie können ländliche Räume sonst gestärkt werden? Dies sind nur einige mögliche Fragestellungen. Aber das Reden über Chancen darf eben kein „Marketingtrick“ sein. Auch die Tatsache, dass **Zumutungen** auf uns zukommen, muss klar benannt werden. Das Verschweigen von Zumutungen nährt eher das Misstrauen der Bürger gegenüber der Politik.

Die Herausforderung ist so gewaltig, dass wir vielleicht auch eine Art „Schweiß und Tränen“-Ansprache à la [Churchill](#) brauchen. Allein die Kohl'schen „blühenden Landschaften“ zu beschwören, könnte jetzt der falsche Ansatz sein. Wahrscheinlich macht es eine gute Mischung.

Wolfgang Schäuble hatte ansatzweise schon die richtigen Worte gefunden:

Nach der Verabschiedung des Klimapakets 2019:

„Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Notwendigkeit des Verzichts betont, wenn die Erderwärmung gebremst werden soll. Der Umstieg in ein klimabewusstes Leben ist zu meistern, wir haben in der Geschichte viel größere Herausforderungen bewältigt“, sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Falsch wäre aber, den Menschen das Klimapaket der Bundesregierung als soziale Wohltat zu verkaufen. „Es gibt Klimaschutz nicht zum Nulltarif“, sagte Schäuble. Heizen und Tanken würden teurer, auch wenn

eine höhere Pendlerpauschale, niedrigere Strompreise und billigere Bahntickets bestimmte Härten abfedern sollten.

„Wir werden unser Leben verändern müssen“, stellte Schäuble klar. Als Beispiel nannte er den Massentourismus. „Sicher ist es ein großes Glück, einfach mal auf die Malediven zu fliegen oder Venedig zu besuchen. Aber künftig sollten wir von diesem Glück sparsameren Gebrauch machen.“

August 2021:

„Berlin (dpa) - Wolfgang Schäuble hat sich für einen schnelleren Anstieg des CO₂-Preises ausgesprochen, um beim Kampf gegen den Klimawandel voranzukommen. «Eine höhere CO₂-Bepreisung habe ich immer für richtig gehalten. Das muss auch schneller vorangehen», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

«Und wenn dann das Autofahren teurer wird, sollte uns das nicht schrecken, wobei soziale Härten natürlich ausgeglichen werden müssen.» Über höhere Kosten für Treibhausgasemissionen den Markt zur CO₂-Vermeidung zu treiben, sei «genau der richtige Weg», sagte der Bundestagspräsident.

In Deutschland gibt es einen CO₂-Preis seit Jahresbeginn im Verkehr und beim Heizen. Derzeit werden pro Tonne klimaschädlichen Kohlendioxids (CO₂) 25 Euro fällig, bis 2025 soll der Preis schrittweise auf 55 Euro steigen. Indem Diesel, Benzin, Heizöl und Gas teurer werden, sollen Bürger und Industrie zum Umstieg auf umweltfreundlichere Alternativen bewegt werden.

Kosten für Klimamaßnahmen

Schäuble forderte Ehrlichkeit im Wahlkampf hinsichtlich der Kosten für Klimamaßnahmen. «Wir sollten den Menschen – ob Wahlkampf oder nicht – klar sagen, dass die notwendigen Schritte allen etwas abverlangen werden. Den Eindruck zu erwecken, die anstehenden strukturellen Veränderungen betreffen den Einzelnen nicht, das ist nicht die Wahrheit», sagte der Bundestagspräsident. «Die Menschen können die Wahrheit aber durchaus ertragen, auch im Wahlkampf. Daher schadet Ehrlichkeit nicht.»“

2. „Einzelne“ vs. „politische Rahmensetzung“

Kernthese:

Klimaschutz scheitert nicht primär an individuellem Fehlverhalten, sondern an fehlender wirksamer politischer Rahmensetzung.

Box: Das Dilemma des Einzelnen

Der einzelne Bürger steht beim Klimaschutz ohne wirksame politische Rahmensetzung in einem strukturellen Dilemma.

Klimagerechtes Verhalten ist oft mit privaten Nachteilen verbunden: **höheren Kosten**, Komforteinbußen, Zeitverlust oder zusätzlichem Aufwand.

Gleichzeitig werden die Folgekosten klimaschädlichen Verhaltens auf die Allgemeinheit und auf künftige Generationen abgewälzt.

Das Ergebnis:

Rationales Verhalten aus individueller Sicht führt kollektiv in die Katastrophe.

Hinzu kommt:

Wer heute individuell verzichtet, hat keine Garantie, dass dadurch tatsächlich weniger CO₂ emittiert wird. Andere können die frei werdenden fossilen Spielräume nutzen. Fossile Brennstoffe könnten durch sinkende Nachfrage sogar billiger werden und zusätzlichen Verbrauch an anderer Stelle auslösen.

Deshalb ist die Vorstellung, Klimaschutz primär über individuelles Wohlverhalten organisieren zu wollen, keine Lösung, sondern eine systemische Überforderung des Einzelnen.

Die Aufgabe von Politik ist gerade, solche Dilemmata im Sinne des Gemeinwohls zu überwinden.

In der politischen Alltagskommunikation zeigt sich dieses systemische Dilemma sehr konkret:

Es werden Klimaforscher oder Grünenpolitiker gefragt, wie sie es mit dem Klimaschutz verbinden können, wenn sie zu einer Klimakonferenz oder gar zu einem Verwandtschaftsbesuch nach Argentinien fliegen. Der ehemalige Wirtschaftsminister Altmaier wurde einmal im Morgenmagazin von ARD/ZDF beim Thema Klimaschutz als Erstes gefragt, mit welchem Verkehrsmittel er denn ins Studio gekommen sei. Viele Leser fragen sich jetzt vielleicht: Wo liegt das Problem? So diskutieren wir doch seit bald 40 Jahren über Klimaschutz. Das Problem ist, dass unser Klimaschutzdiskurs eine gewaltige Schiefelage hat. Dürfen nur die mehr Klimaschutz fordern, die heute schon so leben, wie wir alle bei erfolgter Dekarbonisierung leben müssen? Wie sinnvoll sind solche Fragen, wenn z. B. noch gar keine Flüge mit synthetischem Treibstoff angeboten werden, da diese sich bei fehlender politischer Rahmensetzung betriebswirtschaftlich einfach noch nicht rechnen?

Nein, das kann es nicht sein. Auch jemand mit einem überdurchschnittlichen CO₂-Fußabdruck muss politisch mehr Klimaschutz fordern und umsetzen dürfen. Sonst moralisieren wir uns in eine Sackgasse. Was kommt nach der *Flugscham*? Die *Gefrierschrankscham* oder die *Streamingscham*? Winfried Kretschmann hat es einmal auf den Punkt gebracht: „CO₂-Preis statt Moralkeule“. Wir müssen eine kollektive Scham entwickeln, wenn wir es nicht schaffen, uns als Gesellschaft Paris-kompatible Regeln zu geben. Was wir dann brauchen, ist vor allem eine *CO₂-Preis-Scham*, wenn wir es nicht schaffen, CO₂ wirksam zu bepreisen (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Die Diskussion über Flugscham etc. kann auch dazu führen, dass wir die falschen Schwerpunkte setzen. Der ein oder

andere verzichtet auf eine Flugreise und vor lauter gutem Gewissen vergisst er seinen Heizungskeller oder Skiurlaub mit dem Auto.²

Die Reise 2019 nach New York zur UN per Segelboot von Greta Thunberg war für viele eingefleischte Klimaschützer ein starkes Symbol. Aber es war vielleicht auch ein problematisches Symbol, weil es auf politische Entscheidungen ankommt. Vielleicht wäre es zielführender gewesen, nach New York zu fliegen und klarzumachen, dass die dabei entstandenen CO₂-Emissionen in erster Linie die Politik aufgrund fehlender politischer Rahmensetzung zu verantworten hat. Außerdem wird ein zu großer Teil der Bevölkerung durch derartige symbolische Aktionen eher abgeschreckt, weil sie diese nicht auf ihre Lebenssituation übertragen können: „Soll ich jetzt zur Arbeit segeln?“ kann die Reaktion sein. Wir brauchen jetzt eine Kommunikation, welche die Breite der Gesellschaft erreicht und nicht nur Aktivisten und schon immer Überzeugte.

Wir müssen uns klarmachen: Wenn Einzelne – vielleicht auch nur in Teilbereichen – vorbildlich sind, dann ist das gut, denn so bekommen wir einen Eindruck von den Alternativen. Allerdings ist dies ein Kennzeichen sozialer Bewegungen in deren Anfangsphase. Heute stehen wir vor der Aufgabe, die Dekarbonisierung massentauglich zu machen. Für eine erfolgreiche Dekarbonisierung ist daher jetzt die politische Rahmensetzung entscheidend. Kampagnen wie „Klimaschutz, was jeder tun kann“, lenken oft zu sehr davon ab ([hier](#) ein kleines Facebook-Video zu diesem Thema, in dem der Philosoph Richard David Precht sagt: „Wenn jeder bei sich selbst anfängt, dann retten wir die Welt nicht. Wir müssen von dieser Kirchentagsrhetorik wegkommen“).

Wir müssen uns auch klarmachen, dass der Einzelne vor einem Dilemma steht: Klimaschutz ist oft mit privaten Nachteilen verbunden. Wenn man dann die Folgekosten des eigenen Tuns sozialisieren kann, wie dies ohne entsprechende politische Rahmensetzung der Fall ist, dann überfordert klimagerechtes Handeln den einzelnen Bürger, das einzelne Unternehmen³ und auch sonstige Institutionen und es entstehen auch nicht die notwendigen Strukturen, um klimagerechter leben zu können. Außerdem besteht bei fehlender politischer Rahmensetzung die Gefahr, dass mein persönlicher Verzicht durch andere wieder konterkariert wird. So könnten die Preise für fossile Brennstoffe sinken, wenn ein signifikanter Anteil der Bevölkerung anfangen würde, auf alte Gewohnheiten zu verzichten bzw. sich umzustellen. Die Folge könnte sein, dass dann weniger klimabewusste Mitbürger, Unternehmen und Institutionen aufgrund der gesunkenen Preise für Kohle, Erdgas und Erdöl mehr emittieren.

² Der internationale Luft- und Schiffsverkehr hat heute einen Anteil von ca. 3 – 5 % an den globalen CO₂-Emissionen. Keine Frage – auch diese Emissionen müssen wir auf null bekommen.

³ Es ist sehr beliebt, die Schuld für mangelnden Klimaschutz beim „**Kapitalismus**“ bzw. bei den „profitgierigen“ Unternehmen abzuladen (s. a. Kapitel 4). Das ist aber eine Themaverfehlung. Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, können nicht für ausreichenden Klimaschutz sorgen. Trägt man trotzdem diese Anforderung an sie heran, sind diese quasi zum **Greenwashing** gezwungen. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass wir bestimmte Dinge gesellschaftlich regeln müssen und eben nicht dem Markt überlassen können. Nun werden Sie vielleicht sagen, Unternehmen können doch klimafreundlicher produzieren oder klimafreundlichere Produkte auf den Markt bringen und dann über eine entsprechende Werbung für eine entsprechende Nachfrage bei uns Verbrauchern sorgen. Sicher, das ist für Nischenprodukte und für Vorreiter ein gangbarer Weg. Das ist aber keine verlässliche Basis für die vollständige Dekarbonisierung unserer gesamten Art und Weise zu leben und zu wirtschaften.

Auf einem anderen Blatt steht, dass auch die Wirtschaft sich natürlich auf politischer Ebene für wirksamen Klimaschutz einsetzen sollte und dies ja auch vermehrt tut, da ein ungebremster Klimawandel auch für die Wirtschaft eine Katastrophe wäre. Auch spricht natürlich nichts dagegen, wenn Unternehmen im Rahmen ihres Handlungsspielraumes versuchen, vorbildlich zu handeln. Das darf aber nicht davon ablenken, dass die politische Rahmensetzung entscheidend ist. Wir brauchen jetzt gleichzeitig **mehr Staat und mehr Markt**. Mehr Staat bei den Dingen, die wir gesellschaftlich regeln müssen und mehr Markt dort, wo dieser seine Stärken hat. Das passt natürlich in keine ideologische Schublade. Aber vielleicht gehört dies zu den Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen: Weniger Ideologie und mehr effektiver und effizienter Klimaschutz.

Dieses Dilemma ist uns vielleicht nicht immer vollkommen bewusst. Aber es ist trotzdem ein Hauptgrund für die große Diskrepanz zwischen unserem Handeln und unserem in weiten Teilen eigentlich vorhandenen Problembewusstsein.

Außerdem verursacht es beim Einzelnen sehr hohe Informationskosten, wenn er bei all seinen täglichen Entscheidungen immer die Klimafolgen mitbedenken wollte. All unser Tun und Lassen ist mit der Verursachung von mehr oder weniger Treibhausgasen verbunden. Es würde uns in den Wahnsinn treiben, wenn wir ständig überlegen müssten, was jetzt für das Klima gut oder schlecht ist. Geben wir CO₂ einen wirksamen Preis, dann signalisieren uns die Produktpreise über alle Wertschöpfungsketten hinweg den CO₂-Rucksack des Produkts ([hier](#) eine Kurzbeschreibung der Funktionsweise). Dann können wir abwägen, ob es uns das wert ist oder eben nicht. Und jedes Unternehmen in der Wertschöpfungskette würde, um mehr Gewinn zu machen bzw. konkurrenzfähig zu bleiben, die CO₂-Emissionen dort senken, wo dies gerade am kostengünstigsten möglich ist. Ist der CO₂-Preis hoch genug, halten wir insgesamt unsere Reduktionsziele ein. Wir brauchen daher jetzt politische Mehrheiten für solche Whatever-it-takes-CO₂-Preise.

Die wichtigste Aufgabe von Politik ist es, gerade solche Dilemmata im Sinne des Gemeinwohls zu überwinden. Wenn Politiker nur eine „Koalition mit dem Volk“ suchen (siehe den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer), dann verfehlen sie ihre Aufgabe zu weiten Teilen. Sie müssen auch Überzeugungsarbeit für notwendige politische Rahmensetzungen zugunsten des Gemeinwohls leisten, die auch wehtun können.

Wir brauchen also Politiker, die uns die Wahrheit sagen, und wir Wähler müssen die Wahrheit auch hören wollen.

Überlegen Sie mal in Ihrem privaten Umfeld: Wie oft diskutieren Sie darüber, ob man das Auto fahren oder stehen lassen sollte, über Veganismus, Fliegen etc.? Und wie oft über systemische Ansätze wie eine CO₂-Bepreisung (marktbasierter Ansatz) oder ein schrittweises Verbot der Verwendung fossiler Brennstoffe (ordnungsrechtlicher Ansatz)? Dabei sind das die entscheidenden Fragen, über die wir uns gesellschaftlich verständigen müssen.

Wir diskutieren Klimaschutz seit bald 40 Jahren viel zu oft auf der Ebene individueller Verhaltensänderungen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum unser Erfolg überschaubar ist: Die Wichtigkeit politischer Rahmensetzungen ist darüber nicht so recht ins Bewusstsein gerückt und es hat damit auch der notwendige politische Druck gefehlt. Der Politik war das allerdings auch ganz recht so. So brauchte sie sich nicht die Finger verbrennen. Einigen Bereichen der Wirtschaft war es auch recht, da damit ihre Geschäftsmodelle nicht wirklich in Gefahr kamen. Wenn nicht klarer benannt wird, auf welcher Ebene wirklich gehandelt werden muss, dann führt dies zu einer [Verantwortungsdiffusion](#) (s. a. Kapitel 18).

Solange wir Klimaschutz primär als Frage individueller Tugend diskutieren, entlasten wir genau die Ebene, auf der die entscheidenden Weichen gestellt werden müssen.

3. Zauberwort „Suffizienz“ statt „Verzicht“?

Kernthese:

Der Begriff „Suffizienz“ ist nicht falsch, aber kommunikativ und politisch problematisch, wenn er zur Moralisierung und Individualisierung beiträgt. Politisch entscheidend sind systemische Begrenzungen, nicht Suffizienzappelle.

In der Nachhaltigkeitsdebatte wird seit den 1990er Jahren – etwa durch Wolfgang Sachs, das Wuppertal Institut oder später durch Niko Paech – ein drittes Leitprinzip neben Effizienz und Konsistenz betont: die **Suffizienz**. Gemeint ist eine bewusste Begrenzung des Ressourcenverbrauchs: weniger Konsum, geringerer Energiebedarf, eine „maßvolle“ Lebensweise. Es geht nicht um technischen Fortschritt, sondern um eine kulturelle und individuelle Neuausrichtung: Wie viel ist genug?

Oft wird Suffizienz von ihren Vertretern bewusst vom Begriff Verzicht abgegrenzt – als freiwillige Selbstbegrenzung, die sogar mit mehr Lebensqualität einhergehen könne. Diese positive Deutung mag in bestimmten Milieus attraktiv sein. Doch in der breiten Bevölkerung wird das Thema meist als Verlustdiskurs wahrgenommen, verbunden mit moralisierendem Tonfall – was das politische Framing erschwert.

Suffizienz – Gefahr der Individualisierung

Zudem besteht die Gefahr, dass Suffizienz in der Klimadebatte zur Individualisierung der Verantwortung führt: Statt über strukturelle Maßnahmen zu diskutieren, wird der Fokus auf den privaten Lebensstil gelenkt. Dabei ist klar: **Klimaschutz ist ein kollektives Problem**, das kollektive Regeln braucht. Nur durch politisch gesetzte harte Grenzen für den Naturverbrauch (z. B. über CO₂-Caps in einem Emissionshandelssystem) können Emissionen systematisch reduziert werden.

Suffizienz, verstanden als emergentes Ergebnis eines wirksam begrenzten CO₂-Budgets, wäre dann keine moralische Pflicht, sondern eine ökonomische Folge von Knappheit: Wenn CO₂ knapp und teuer wird, reduziert sich der Verbrauch automatisch – und das „Weniger“ ist dann Suffizienz im System. So kann man auch Wohlfahrt innerhalb ökologischer Grenzen maximieren, ohne über moralische Keulen zu kommunizieren.

Einordnung und Fazit

Suffizienz ist kein falscher Begriff – aber ein missverständlicher. Als individuelles Ideal mag er hilfreich sein, kann aber keine zentrale klimapolitische Strategie sein. Im Gegenteil: Wenn er strukturelle Lösungen ersetzt oder verschleiert, wird er zum Ablenkungsmanöver.

Wir sollten Suffizienz nicht normativ einfordern, sondern systemisch ermöglichen. Politisch braucht es klare Mengenbegrenzungen und einen wirksamen CO₂-Preis (vgl. Wolfsteiner, 2026e), der aus Knappheit tatsächliche Suffizienz „erzeugt“. Der Verzicht kommt dann nicht als moralisches Ideal, sondern u. U. als ökonomische Realität. Dabei müssen wir als Gesellschaft fähig werden, auch ein geringeres Konsumniveau zu akzeptieren, wenn dies notwendig sein sollte. In einem entsprechenden gesellschaftlichen Diskurs kann das Konzept „Suffizienz“ dann auch hilfreich sein.

4. Wer sind die „Bösen“: Konzerne und Politiker?

Kernthese:

Die Personalisierung des Problems („die bösen Konzerne“, „die unfähigen Politiker“) greift zu kurz. Der eigentliche Engpass ist das Fehlen gesellschaftlicher Mehrheiten für wirksame politische Rahmensetzung.

Auf der Webseite einer Regionalgruppe von „Fridays for Future“ fand sich folgender Satz:

„Einige wenige Menschen (...), die in Regierungen und Konzernen das Sagen haben, setzen die Lebensgrundlage aller Menschen aufs Spiel, um weiterhin größtmögliche Gewinne machen zu können.“

Diese Diagnose greift zu kurz und kann zu problematischen Therapieanschlüssen führen:⁴

1. Zumindest in einer Marktwirtschaft müssen Unternehmen betriebswirtschaftlich denken, um im Wettbewerb bestehen zu können. Unternehmen sind daher für die Rettung des Klimas schlicht nicht zuständig.⁵ Das müssen wir schon als Gesellschaft über kollektive Rahmensetzung erledigen. Der Markt versagt systemisch dabei, das Klima zu retten (Stichwort: [externe Effekte](#)).
2. Zumindest in Demokratien bestimmen wir wesentlich mit, wer in der Regierung sitzt. Politik bietet die „Lösungen“ an, mit denen sie glaubt, die nächste Wahl gewinnen zu können.

Der eigentliche **Engpassfaktor** könnten also wir **Bürger** sein. Wir wollen zwar schon lange mehrheitlich das Klima retten; aber ändern soll sich dabei am besten nichts. Wichtig ist daher eine entsprechende **Veränderungsbereitschaft** bei uns Bürgern. Dann wird die Politik auch wirksame Instrumente einsetzen.

Die **Politik unterschätzt** aber heute vielleicht die schon vorhandene **Veränderungsbereitschaft** bei uns Bürgern. Vielleicht sind wir schon bereit und warten nur noch auf eine systemische Antwort der Politik auf ein systemisches Problem: wirksame CO₂-Preise jeweils in einer Höhe, die erforderlich ist, um einen Paris-kompatiblen Emissionspfad (s. a. Kapitel 19) einzuhalten, kombiniert mit einer Pro-Kopf-Ausschüttung der gesamten Einnahmen (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Die Pro-Kopf-Ausschüttung der **gesamten** Einnahmen kann dabei wesentlich zu einer breiten Akzeptanz einer ambitionierten Klimapolitik beitragen und einen effektiven sozialen Ausgleich gewährleisten.

Entscheidend für die Klimarettung könnte also eine wahrhaftige **Kommunikation** der **Politik** mit uns **Bürgern** – unterstützt durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft – sein. Dabei muss offen über Chancen **und** Zumutungen im Dekarbonisierungsprozess gesprochen werden.

⁴ Und gerade weil sie so eingängig ist, ist sie gefährlich: Sie entlastet uns Bürger von der unbequemen Frage, warum wir in einer Demokratie seit Jahrzehnten keine Mehrheiten für wirksame Regeln organisieren. Warum Personalisierung bei komplexen Systemproblemen so attraktiv ist, wird in Kapitel 18 näher betrachtet.

⁵ Dieser Satz ist sicher für viele überraschend, da der gesellschaftliche Diskurs in der Regel andersherum läuft. Aber es ist wichtig, sich die letztendliche Verantwortlichkeit klarzumachen. Wenn politisch der entsprechende Rahmen am besten über wirksame CO₂-Preise gesetzt ist, dann sind natürlich Unternehmen „dafür zuständig“, nach innovativen und kosten-effizienten Lösungen zu suchen. Das werden sie dann aus reinem Eigeninteresse (Profitinteresse) auch tun. S. a. Fußnote 3 zu diesem Thema.

These (Einschätzung)

Die Menschen sind zu **einschneidenden Veränderungen** bereit, die auch **Zumutungen** mit sich bringen können, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (1) Die Menschen müssen erkennen können, dass die Veränderungen und Zumutungen **zielführend** sind. Dies ist mit **Whatever-it-takes-CO₂-Preisen** gegeben.
- (2) Die Menschen müssen erkennen können, dass es dabei **gerecht** zugeht. Dies ist mit einer **vollständigen Klimadividende** gegeben.
- (3) Die Menschen müssen erkennen können, dass ihre Freiheit nicht unnötig eingeschränkt wird. Ein wirksamer CO₂-Preis als Leitinstrument setzt auf **Makro- statt Mikrosteuerung** und lässt den Einzelnen weitgehend selbst entscheiden, wo und wie Emissionen vermieden werden.

Ein **undurchschaubarer Instrumentenmix** erschwert es demgegenüber, die Wirksamkeit, Gerechtigkeit und Freiheitswirkung der Klimapolitik nachvollziehbar zu machen. Daher wird in diesem Frame wohl keine ausreichende Veränderungsbereitschaft entstehen, notwendige Zumutungen werden abgelehnt und die CO₂-Ziele werden nicht eingehalten.

Siehe auch Kapitel „Neuer Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende“.

5. Zwei mögliche Narrative: „Schöne neue Welt“ vs. „Gute Zukunft gestalten“

Die Kernfrage:

Mit welchem Narrativ können wir gesellschaftliche Mehrheiten für Dekarbonisierung organisieren?

Zwei mögliche Grundannahmen auf betriebswirtschaftlicher bzw. individueller Ebene als Ausgangsbasis eines Narrativs:

1. Schöne neue Welt

Eine defossilisierte Welt wäre bereits heute mindestens genauso komfortabel und das Leben auch nicht teurer.

Schuld daran, dass wir nicht in dieser Welt leben, sind die fossile Lobby, unwillige Politiker und Bürger, die ihre eigentlichen Bedürfnisse (noch) nicht kennen.

2. Eine gute Zukunft gestalten

Eine defossilisierte Welt wäre heute noch weniger komfortabel und das Leben teurer. Es kann sein, dass dies auch auf Dauer im Vergleich zu heute zutrifft.

Wenn man Zukünfte vergleicht, wird eine **defossilisierte Welt** auf jeden Fall **mehr Wohlstand und Wohlfahrt** bieten als eine nicht defossilisierte Welt.

Eine nicht defossilisierte Welt kann sogar den Untergang der menschlichen Zivilisation, wie wir sie heute kennen, bedeuten, da eine wirkliche Anpassung nicht mehr möglich sein könnte. Ganz abgesehen von dem unermesslichen menschlichen Leid, das sich über die nächsten Jahrhunderte ergeben wird, wenn wir den menschengemachten Klimawandel nicht auf ein noch handhabbares Maß begrenzen.

Nun kann man auf der **Sachebene** diskutieren, welche der beiden Grundannahmen die Realität am besten trifft. Wie sieht es bei der Stromerzeugung, der Mobilität (E-Mobilität vs. fossiler Verbrenner etc.), bei der Gebäudewärme und bei Prozesswärme (Stahl, Zement, Verzinken etc.) jeweils aus?

Man kann auf **strategischer Ebene** zu der Einschätzung kommen, dass sich mit Grundannahme eins als Narrativ mehr Klimaschutz durchsetzen lässt, weil die Menschen dadurch möglicherweise stärker motiviert werden.

Nach meiner Einschätzung ist die **Grundannahme zwei** das **nachhaltigere Narrativ**.

Wird Grundannahme eins als alleiniges Narrativ verwendet, könnte sich ein zu großer Teil der Menschen hinter die Fichte geführt fühlen und das Vertrauen in die Politik eher verlieren.

These: Ein ausreichender Anteil der Menschen ist grundsätzlich **kooperativ**. Es muss ihnen nur ein Rahmen geboten werden, in dem sie das Gefühl haben, dass Zumutungen (so sie denn notwendig sind) zielführend sind, dass wir uns nicht selbst ins Knie schießen (Stichwort: Deindustrialisierung), dass es dabei gerecht zugeht und dass sie nicht unnötig gegängelt werden (siehe Kapitel „Neuer Gesellschaftsvertrag CO2-Wende“).⁶

⁶ Zu den kognitiven und sozialpsychologischen Hürden, die einer solchen Veränderungsbereitschaft entgegenstehen können, siehe Kapitel 18.

6. „Internationale Wettbewerbsfähigkeit“ vs. „Vorreiterrolle“

Kernthese:

Weder naiver Vorreiteroptimismus noch resignativer Wettbewerbsfatalismus helfen weiter. Wir müssen ambitioniert handeln, ohne die Unsicherheiten internationaler Kooperation zu verdrängen.

Auch in der Debatte über internationale Wettbewerbsfähigkeit und klimapolitische Vorreiterrolle neigen wir zur kommunikativen Selbsttäuschung: Entweder wir erzählen uns, dass Deutschland oder Europa einfach mutig vorangehen müsse und der Rest der Welt schon folgen werde. Oder wir erzählen uns, dass ambitionierter Klimaschutz erst möglich sei, wenn die ganze Welt mitzieht. Beide Erzählungen können gefährlich verkürzt sein.

Dabei schwingen oft **zwei idealtypische Grundannahmen** (Erzählungen) über die Realität mit, die aber meist nicht explizit gemacht werden:

- (1) Wir können die Dekarbonisierung auch im nationalen Alleingang durchziehen, weil sich die Alternativen durch vermehrten Einsatz auch (einmal) betriebswirtschaftlich rechnen (werden). Der Rest der Welt wird dann diesem erfolgreichen Weg folgen.
- (2) Wir können die Dekarbonisierung nicht im nationalen Alleingang durchziehen, weil die (heute) bekannten Alternativen auf Dauer betriebswirtschaftlich (noch) zu teuer sind. Daher brauchen wir zuerst globale Kooperation bzw. wir müssen weiter forschen, bis sich die Alternativen auch betriebswirtschaftlich rechnen.

Leider kann man heute nur schwer entscheiden, welche Grundannahme eher der Realität entspricht. Nimmt man z. B. die Stromerzeugung, so kann man festhalten, dass die Gestehungskosten auf der Basis erneuerbarer Energien massiv gesunken sind – auch ein Erfolg des EEG. Anlagenbetreiber von Offshore-Windparks kommen teilweise schon mit dem Börsenpreis für Strom zurecht und brauchen daher keine Subventionen mehr. Allerdings kann der Strom für den Nutzer trotzdem betriebswirtschaftlich teurer sein als fossiler Strom, da der Nutzer auch die notwendigen Speicher und Netze bei einem zu 100 % erneuerbaren Stromsystem über seinen Strompreis bezahlen muss. Es ist heute reine Spekulation, ob 100 % erneuerbarer Strom einschließlich der notwendigen Speicher, Back-up-Kraftwerke und Netze einmal auch betriebswirtschaftlich günstiger ist als fossiler Strom. Das ist auch ein entscheidender Denkfehler der zweiten Grundannahme: Es kann sein, dass wir noch so viel forschen können – und trotzdem bleiben fossile Brennstoffe betriebswirtschaftlich zu lange günstiger.

Was bedeutet dies für die nationale Klimapolitik? Wir müssen beherzt auf Sicht fahren. Das bedeutet, entschiedene [Schritte](#) in die richtige Richtung zu tun (vgl. Wolfsteiner, 2026e).

Auf EU-Ebene brauchen wir so schnell wie möglich einen Emissionshandel für alle CO₂-Emissionen, der mit einem Paris-kompatiblen CO₂-Budget unterlegt ist. Gleichzeitig brauchen wir dann eine [EU-Klimadividende mit Solidaritätsmechanismus](#). Im jetzt geplanten Zwischenschritt mit dem **EU-ETS 2 für Wärme und Verkehr** brauchen wir ein glaubwürdiges Commitment für ein **starkes Cap**. Wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, dann wird auch globale Kooperation wahrscheinlicher. Unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit müssen wir dabei im Auge behalten. Als Übergangslösung brauchen wir weiterhin intelligente Sonderregelungen für energieintensive Produktionsprozesse, die einem besonders starken internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind (Carbon-Leakage-Schutz). Besonders wichtig dürften **Leitmärkte** sein, die über Quoten nachhaltige Geschäftsmodelle für z. B. grünen Stahl oder Zement schaffen.⁷

Wir müssen letztendlich darauf setzen, dass der [Pariser Nachbesserungsprozess](#) ein Erfolg wird und die nationalen Ziele (NDCs) in Summe Paris-kompatibel werden bzw. dass es allgemein gelingt, über

⁷ So könnte für in der EU verkaufte Autos eine Quote für den Einsatz von grünem Stahl eingeführt werden. Dabei sollte aber nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass auch solche Quoten die Standortkosten verteuern können.

globale Kooperation – etwa durch [Klima-Clubs](#) – ein einigermaßen faires [Level Playing Field](#) für Unternehmen zu schaffen.

Wir brauchen jetzt jedoch dringend einen [globalen Diskurs](#) darüber, was einen [angemessenen Anteil eines Landes am global Notwendigen](#) darstellt (vgl. Sargl, et al., 2026; Wolfsteiner, 2026a; Wolfsteiner, 2026c). Allein China kann aufgrund seines hohen Anteils an den globalen Emissionen (ca. 1/3) jegliche Bemühungen zur Einhaltung der Pariser Klimaziele zunichtemachen.

Wenn wir viel Glück haben, dann trifft Grundannahme (1) zu und die Probleme der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ergeben sich nur in einzelnen Branchen, die man dann auch gut in den Griff bekommen kann. Aber es wäre ein Fehler, die Grundannahme (1) den politischen Entscheidungen zugrunde zu legen, nur weil diese einer ambitionierten nationalen Klimapolitik weniger im Weg zu stehen scheint.

Gerade weil wir nicht wissen, ob die Vorreiterlogik am Ende aufgeht, sollten wir sie nicht als kommunikative Beruhigungsspiel verwenden. Das dahinterliegende internationale Kooperationsproblem wird in Kapitel 7 vertieft.

7. Klimaschutz als soziales Dilemma zwischen Staaten

Kernthese:

Klimaschutz ist im Kern ein globales Kooperationsproblem, wenn er auf Dauer mit betriebswirtschaftlich signifikant höheren Kosten verbunden ist. Viele Menschen nehmen das auch wahr und dürfen dafür nicht ins Abseits gestellt werden. Nationale Zumutungen werden politisch nur dann tragfähig sein, wenn sie als wirksamer Beitrag zu einer globalen Kooperationsordnung erkennbar sind – und nicht als naive einseitige Selbstschädigung.

Klimaschutz ist unter bestimmten Voraussetzungen ein [soziales Dilemma](#) zwischen Staaten (s. a. Kapitel 2).

Für jedes einzelne Land kann es kurzfristig rational erscheinen, ambitionierte Klimapolitik hinauszuzögern, wenn diese mit höheren betriebswirtschaftlichen Kosten, Standortnachteilen oder politischen Zumutungen verbunden ist. Warum sollte ein Land heute seine Industrie, seine Bürger und seine öffentlichen Haushalte belasten, wenn andere große Emittenten nicht in vergleichbarer Weise handeln? Warum sollten Bürger höhere Heiz-, Mobilitäts- oder Produktkosten akzeptieren, wenn sie befürchten müssen, dass diese Anstrengungen durch mangelnde globale Kooperation wieder zunichtegemacht werden?

Diese Frage ist nicht dumm. Sie ist legitim.

Wer sie moralisch abräumt, statt sie ernst zu nehmen, verliert viele Menschen. Denn die Bürger spüren sehr genau, dass Klimaschutz wohl nicht allein im nationalen Rahmen entschieden wird. Eine Tonne CO₂ wirkt global. Ob sie in Deutschland, China, Indien, den USA oder anderswo emittiert wird, ist dem Klima egal. Deshalb reicht nationale Tugendhaftigkeit nicht aus. Wenn große Emittenten ihre Emissionen nicht ebenfalls schnell genug senken, kann das die Bemühungen anderer Länder untergraben.

Genau darin liegt das Dilemma:

Für jedes einzelne Land kann Abwarten kurzfristig attraktiv erscheinen. Wenn aber alle abwarten, scheitert der globale Klimaschutz.

Das ist die klassische Logik eines sozialen Dilemmas. Individuell bzw. national rationales Verhalten kann kollektiv in die Katastrophe führen. Dieses Muster kennen wir bereits von der individuellen Ebene: Der Einzelne kann sich fragen, warum er verzichten soll, wenn andere weitermachen wie bisher (s. a. Kapitel 2). Auf internationaler Ebene stellt sich dieselbe Frage zwischen Staaten: Warum soll ein Land hohe Kosten auf sich nehmen, wenn andere Länder fossile Energien weiter nutzen und dadurch womöglich sogar Wettbewerbsvorteile haben?

Gerade deshalb ist die Formel „Wir müssen nur mutig vorgehen, dann folgen die anderen schon“ kommunikativ zu schwach (s. a. Kapitel 6). Sie kann wie eine Beruhigungsspiel wirken. Natürlich kann glaubwürdiges Vorgehen andere Länder beeinflussen. Technologische Innovation, sinkende Kosten, neue Märkte, diplomatischer Druck und internationale Standards entstehen nicht von allein. Irgendjemand muss anfangen. Aber es wäre unehrlich zu behaupten, dass Vorgehen automatisch genügt.

Genauso falsch ist jedoch die Gegenposition: „Solange nicht alle mitmachen, tun wir auch nichts.“ Diese Haltung ist ebenfalls eine gefährliche Beruhigungsspiel – nur in die andere Richtung. Wenn jedes Land darauf wartet, dass zuerst alle anderen handeln, wird am Ende niemand rechtzeitig handeln. Dann scheitern die Pariser Klimaziele nicht an fehlender Technik, sondern an fehlender Kooperation.

Die ehrliche Botschaft müsste daher lauten:

Wir müssen ambitioniert handeln – aber nicht naiv. Wir müssen unseren angemessenen Beitrag leisten – aber zugleich darauf drängen, dass andere ihren angemessenen Beitrag leisten. Wir müssen Vorreiter sein – aber nicht als moralische Selbstaufopferung, sondern als strategisches Kooperationsangebot mit Selbstschutz.

Das bedeutet: Nationale Klimapolitik muss nach innen und nach außen gleichzeitig glaubwürdig sein.

Nach innen müssen Bürger erkennen können, dass Zumutungen zielführend sind. Wer höhere CO₂-Preise, Investitionsdruck, Strukturwandel oder veränderte Konsummuster akzeptieren soll, muss verstehen können, dass diese Zumutungen nicht ins Leere laufen. Es reicht nicht, abstrakt auf „Klimaschutz“ zu verweisen. Bürger müssen erkennen können, dass nationale Ziele aus dem global Notwendigen abgeleitet sind, dass sie einem fairen Anteil an der globalen Minderungsanstrengung entsprechen und dass sie international anschlussfähig sind.

Nach außen muss Klimapolitik ein klares Signal senden: Wir sind bereit, unseren Teil zu tun – aber wir erwarten auch von anderen, dass sie ihren Teil tun. Genau deshalb brauchen wir einen viel stärkeren globalen Diskurs darüber, was ein angemessener nationaler Beitrag zur Einhaltung der Pariser Klimaziele ist. Nationale Klimaziele dürfen nicht einfach als politisch gesetzte Prozentzahlen im Raum stehen. Sie müssen nachvollziehbar aus einem global verbleibenden CO₂-Budget und aus plausiblen Kriterien für dessen Aufteilung abgeleitet werden (s. a. Kapitel 19).

Das Pariser Abkommen enthält mit den national festgelegten Beiträgen (NDCs) einen Mechanismus, der auf wechselseitiger Nachbesserung beruht. Dieser Mechanismus kann aber nur funktionieren, wenn Staaten ihre Ziele nicht nur verkünden, sondern auch begründen. Wer von anderen mehr Ambition verlangt, muss zeigen können, dass der eigene Beitrag ebenfalls am global Notwendigen orientiert ist.

Gerade hier liegt eine wichtige kommunikative Aufgabe für Deutschland und die EU. Es reicht nicht zu sagen: „Wir sind ambitioniert.“ Man muss zeigen, warum die eigenen Ziele Paris-kompatibel sein sollen – und unter welchen globalen Annahmen dies gilt. Gleichzeitig muss klar benannt werden, wenn die Ziele anderer großer Emittenten nicht ausreichen. Das ist kein moralischer Pranger, sondern Voraussetzung für ehrliche Kooperation.

Allerdings darf dieser globale Blick nicht dazu führen, die eigene Verantwortung kleinzureden. Deutschland und die EU gehören historisch, wirtschaftlich und technologisch zu den Akteuren, die besonders handlungsfähig sind. Wer hohe Pro-Kopf-Emissionen hatte, über Wohlstand verfügt und technologische Lösungen mitentwickeln kann, kann sich nicht einfach hinter dem Verweis auf China oder Indien verstecken. Aber umgekehrt darf auch nicht verschwiegen werden, dass ohne die großen heutigen Emittenten die Pariser Klimaziele nicht erreichbar sind.

Beides muss gleichzeitig gesagt werden:

Wir haben eine besondere Verantwortung. Und wir können das Problem nicht allein lösen.

Diese doppelte Wahrheit ist kommunikativ anspruchsvoll, aber notwendig. Sie schützt vor zwei falschen Erzählungen: vor moralischem Alleingangsoptimismus und vor bequemem Verzögerungsfatalismus.

Daraus folgt auch für die Instrumente: Ambitionierte Klimapolitik braucht internationalen Selbstschutz. Wenn CO₂-intensive Produktionsprozesse in Europa durch wirksame CO₂-Preise teurer werden, während Wettbewerber in anderen Weltregionen keine vergleichbaren Kosten tragen, entsteht Carbon-Leakage-Gefahr. Dann würden Emissionen nicht zwingend sinken, sondern könnten verlagert werden. Damit wäre weder dem Klima noch den Beschäftigten geholfen.

Deshalb gehören Carbon-Leakage-Schutz, Grenzausgleichsmechanismen, Klima-Clubs, internationale Mindeststandards und Leitmärkte nicht an den Rand der Klimapolitik (vgl. Wolfsteiner, 2026e).

Sie sind Bestandteil einer realistischen Kooperationsstrategie. Sie sollen verhindern, dass ambitionierte Klimapolitik zur einseitigen Schwächung der eigenen industriellen Basis wird. Gleichzeitig können sie Anreize dafür schaffen, dass auch andere Länder ihre Produktionsweisen dekarbonisieren.

Besonders wichtig sind dabei nachhaltige Geschäftsmodelle für klimaneutrale Grundstoffe und Produkte. Wenn grüner Stahl, klimaneutraler Zement oder defossilisierte Chemie dauerhaft höhere Betriebskosten haben, reicht es nicht, nur auf Forschung und guten Willen zu setzen. Dann braucht es Märkte, in denen diese Produkte tatsächlich nachgefragt werden – etwa durch Quoten, öffentliche Beschaffung, Standards oder internationale Vereinbarungen. Sonst bleibt die Dekarbonisierung energieintensiver Prozesse betriebswirtschaftlich unsicher.

Der entscheidende Punkt ist: Klimaschutz darf nicht als moralischer Test nationaler Opferbereitschaft kommuniziert werden. Er muss als Aufbau einer globalen Kooperationsordnung verstanden werden.

Ein wirksamer CO₂-Preis mit hartem Cap kann dabei nach innen zeigen: Wir halten unsere Ziele tatsächlich ein. Eine vollständige Klimadividende kann zeigen: Es geht dabei gerecht zu. Carbon-Leakage-Schutz und internationale Kooperationsinstrumente können zeigen: Wir schießen uns nicht naiv selbst ins Knie. Paris-kompatible nationale Budgets können zeigen: Unser Beitrag ist Teil einer nachvollziehbaren globalen Logik.

Erst in dieser Kombination entsteht eine tragfähige Antwort auf das soziale Dilemma zwischen Staaten.

Die Bürger müssen nicht die Illusion haben, dass deutsches oder europäisches Handeln allein die Welt rettet. Aber sie müssen sehen können, dass dieses Handeln strategisch sinnvoll ist: als eigener fairer Beitrag, als technologischer und institutioneller Lernprozess, als Druckmittel für internationale Kooperation und als Voraussetzung dafür, von anderen glaubwürdig mehr Ambition einzufordern.

Die ehrliche Botschaft lautet daher:

Wir können die Klimakrise nicht allein lösen. Aber ohne unseren Beitrag wird sie sicher nicht gelöst. Und je glaubwürdiger, gerechter und strategisch klüger unser Beitrag ist, desto größer ist die Chance, dass globale Kooperation gelingt.

Wer Zumutungen verlangt, muss erklären, warum sie zielführend sind. Bei der Klimapolitik heißt das nicht nur: Sie müssen national wirken. Sie müssen auch in eine internationale Kooperationsstrategie eingebettet sein. Sonst entsteht der Eindruck eines teuren Alleingangs. Mit einer solchen Einbettung können Zumutungen dagegen als Teil eines realistischen Weges erscheinen: nicht als naive Selbstschädigung, sondern als notwendiger Beitrag zu einer globalen Lösung.

Genau darüber muss Politik offener sprechen. Nicht nur über Chancen. Nicht nur über Kosten. Sondern über die eigentliche Struktur des Problems: Klimaschutz ist ein globales Kooperationsproblem unter Zeitdruck. Wer diese Wahrheit verschweigt, überlässt das Feld denjenigen, die aus der globalen Dimension eine Ausrede fürs Nichtstun machen.

8. Klartext reden; weg vom „Warmduscher- und Spaß-Klimaschutz“

Kernthese:

Wir schaffen keine stabilen Mehrheiten für wirksamen Klimaschutz, wenn wir notwendige Zumutungen verschweigen.

Wir müssen deutlicher aussprechen, was notwendig ist und dass es dabei auch Einbußen beim Komfort geben kann und manches schlicht und ergreifend teurer wird. Natürlich kann in der Dekarbonisierung auch etwas Spaß machen. Aber wir dürfen nicht in die Falle tappen, dass der Spaß die Voraussetzung ist. Ausgangspunkt in der Argumentation muss immer die **Notwendigkeit** sein.

Es geht dabei nicht darum, Zumutungen zu glorifizieren oder den Menschen unnötig das Leben schwer zu machen. Aber wir dürfen notwendige Zumutungen auch nicht kommunikativ weglügen. Wahrhaftigkeit ist die Voraussetzung für Vertrauen.

Beispiele:

Die Bahn ist jetzt so wie sie ist und da kann auch niemand auf die Schnelle viel ändern. Wenn wir die Sanierung jetzt angehen, dann wird es sogar erst mal noch schlechter. Trotzdem müssen wir, getrieben von einem wirksamen CO₂-Preis, mehr Bahn fahren, auch wenn das im Moment nicht immer vergnügungssteuerpflichtig⁸ ist. Überzeugungstätter versuchen, die Vorteile des Bahnfahrens in den Vordergrund zu stellen. Aber es gibt nun mal Menschen, die lieber in ihren eigenen vier Wänden im Stau stehen als in einem überfüllten ICE zu sitzen (vom Kontrollverlust durch das Verspätungschaos etc. mal ganz abgesehen).

Wir müssen, getrieben durch einen wirksamen CO₂-Preis, mehr E-Autos fahren, auch mit Reichweitenangst. Beim fossilen Verbrenner gibt es keine Reichweitenangst, da dieser zu jeder Zeit und praktisch an jedem Ort in fünf Minuten wieder vollgetankt werden kann. Diesen Komfort können E-Autos im Moment noch nicht bieten und können es in gleicher Weise vielleicht auch nie.⁹ Überzeugungstätter versuchen, die Vorteile von E-Autos in den Vordergrund zu stellen. Aber wenn die individuellen Vorteile so groß sind, dann ist ja alles gut. **Nur: Wir müssen halt auch umsteigen, wenn dies nicht der Fall sein sollte.** Das ist der Punkt.

Wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir unsere Gebäude, getrieben durch einen wirksamen CO₂-Preis, CO₂-neutral machen. Dabei müssen die, die es können, die Kosten selbst schultern. Wir können nur die unterstützen, die es im Moment selbst nicht schaffen. Aber auch bei diesen sollten wir vollständig auf ein bedarfsgerechtes soziales Kreditprogramm umsteigen: bis zu 100 % Finanzierung, aber keine Überforderung bei der Rückzahlung [siehe konkreten Vorschlag [hier](#) (Wolfsteiner, 2026b)]. Zuschüsse für alle beim Heizungstausch, die für Bedürftige zu niedrig sind, während andere sie gar nicht brauchen, müssen der Vergangenheit angehören.

Die ehrliche Botschaft müsste lauten: Die CO₂-Preise, die notwendig sind, um unsere CO₂-Ziele einzuhalten, müssen Sie, liebe Mitbürger, am Ende des Tages aus Ihrem Portemonnaie bezahlen. Unternehmen wälzen die CO₂-Kosten, wenn es sich noch nicht rechnet, sie zu vermeiden, in der Regel in ihren Preisen weiter. Da sollten wir nicht drum herumreden. Sie als Endverbraucher zahlen die Zeche. Daher schütten wir auch die gesamten Einnahmen als Klimadividende/Klimageld wieder an alle Bürger aus.¹⁰

⁸ Je nach individuellem Temperament kann man dies auch noch deutlicher formulieren.

⁹ Wobei sich hier im Moment sehr viel tut.

¹⁰ Alle Ampel-Parteien hatten in ihren [Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021](#) eine zumindest teilweise *Pro-Kopf-Ausschüttung* (Klimaprämie, Energiegeld, Klimadividende) der Einnahmen aus der Bepreisung von CO₂ vorgesehen (Wolfsteiner, 2022). Im Ampel-Koalitionsvertrag wurde dann die Einführung eines Klimageldes sogar vereinbart. Leider ist dieses Projekt auch gescheitert, da die Einnahmen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) für Förderprogramme

Außerdem kann in einer dekarbonisierten Welt manches auf Dauer teurer und unbequemer sein als heute. Wenn dies der Fall ist, dann müssen wir zusätzlich zur Klimadividende mit sehr zielgenauen Instrumenten darauf achten, dass sozial Schwache nicht auf der Strecke bleiben. Besonders hinschauen müssen wir beim Heizen und bei Berufspendlern. Aber nicht jeder Nachteil kann ausgeglichen werden.

Wir müssen also dafür sorgen, dass es in der Transformation gerecht zugeht.

Vielleicht würden wir uns wundern, wie positiv viele Menschen auf diese andere Ansprache reagieren. Viele fühlen sich dann ernst genommen und nicht wie kleine Kinder behandelt. Für viele Menschen ist klar: ohne Fleiß kein Preis. D. h., man muss etwas investieren, auch Unangenehmes auf sich nehmen, um Erfolg zu haben. Diese Menschen fühlen sich hinter Licht geführt, wenn ihnen suggeriert wird, alles gehe ohne Probleme und Zumutungen oder sie seien nur nicht fähig, die Vorteile zu sehen.

Warum eine solche Ansprache gerade angesichts von Verlustaversion, Gegenwartsorientierung und Status-quo-Bias wichtig sein könnte, wird in Kapitel 18 näher betrachtet.

etc. fest verplant wurden. Durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil 2023 fehlten dort zudem 60 Mrd. € an Kreditfinanzierung.

Ein vollständiges Klimageld ist nur denkbar mit einer vollständigen [Neuausrichtung des KTF](#) und einem [Paradigmenwechsel in der Klimapolitik](#) (Wolfsteiner, 2025b).

9. „Instrumentenmix“ vs. „wirksamer CO₂-Preis“

Kernthese:

Der Begriff „Instrumentenmix“ klingt vernünftig. Und natürlich brauchen wir mehrere Instrumente. Problematisch wird er dort, wo er dazu dient, die zentrale Steuerungsfrage zu umgehen: Welches Instrument sorgt dafür, dass wir unsere Ziele tatsächlich einhalten?

Wenn man in Kreisen von Klimaaktivisten die Wichtigkeit wirksamer CO₂-Preise erwähnt, dann muss man sofort betonen, dass man natürlich für einen breiten Instrumentenmix eintritt. Woher kommt dieses selbst auferlegte Denkverbot, nach dem ein wirksamer CO₂-Preis nicht der entscheidende Baustein, der Gamechanger, für einen guten Dekarbonisierungsprozess sein darf ...?

Ja, natürlich werden wir immer einen breiten Instrumentenmix brauchen. Aber die Aufgabenteilung und die Gewichtung in diesem Konzert der Instrumente sind nicht egal, wenn man den Prozess gut gestalten will. In einem Konzert sollte auch klar sein, wer den Takt angibt bzw. die erste Geige spielt.

Natürlich können wir die Dekarbonisierung auch einfach mit Verboten, Auflagen und Subventionen hinkriegen (mit Appellen sicher nicht). Aber wir sollten uns über die Auswirkungen dieses Weges Gedanken machen. Die Auswirkungen können z. B. sein: wenig Effektivität, wenig Kosteneffizienz, viele Reboundeffekte, viel Gängelung, eine überbordende Bürokratie etc. pp.

Wenn wir uns dagegen auf wirksame CO₂-Preise in dem Sinne verständigen könnten, dass diese jeweils so hoch sind, dass wir uns auf dem politisch beschlossenen Paris-kompatiblen Emissionspfad befinden, dann hätten wir eine hohe Effektivität – also Sicherheit bei der Einhaltung unserer Ziele – und eine hohe Planungssicherheit für innovative und kosteneffiziente öffentliche und private Investitionen in eine fossilfreie Zukunft (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Unter einem Paris-kompatiblen sinkenden CO₂-Deckel, der durch einen wirksamen CO₂-Preis sicher eingehalten wird, bleibt dann noch genug Raum, um mit weiteren Instrumenten den Dekarbonisierungsprozess zu unterstützen, zu erleichtern und auch – wo nötig – im Detail politisch zu steuern. Je besser der weitere Instrumentenmix aufgestellt ist, desto weniger hoch muss der CO₂-Preis steigen, um die CO₂-Ziele einhalten zu können.¹¹

Damit ein wirksamer CO₂-Preis diese wichtige Lenkungsfunktion übernehmen kann, müssen wir aber gesellschaftlich über dessen Funktionsweise reden und es muss eine möglichst breite Zustimmung dazu vorhanden sein (s. a. Kapitel „Neuer Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende“). Eine wichtige Voraussetzung, damit dieser Diskurs überhaupt produktiv in Gang kommen kann, dürfte sein, dass die Einnahmen komplett als Pro-Kopf-Pauschale (Klimadividende, Klimageld) wieder an uns Bürger ausgeschüttet werden. Zwei weitere Voraussetzungen dürften sein: Die Politik muss sich trauen, darauf hinzuweisen, dass die Dekarbonisierung ein heißer Ritt wird und eine hohe Effizienz bei der Umsetzung daher sehr hilfreich ist. Und wir müssen das Denkverbot bezüglich eines CO₂-Preises als Leitinstrument unter Klimaaktivisten überwinden. Nachdem die Politik nun jahrzehntelang bei wirksamen Maßnahmen versagt hat, könnte nun auch die Klimabewegung vor der Situation stehen, strukturell bei der Forderung nach wirksamen Instrumenten zu versagen.¹²

¹¹ Zum Zusammenhang zwischen nachvollziehbarer politischer Steuerung und kollektiver Selbstwirksamkeit siehe auch Kapitel 18.

¹² Es war schon sehr erstaunlich, dass die Letzte Generation zu Beginn als Bedingungen für die Beendigung ihrer Proteste „nur“ ein Tempolimit und das 9-Euro-Ticket gefordert hatte. Da passten Ziel- und Instrumentenebene überhaupt nicht zusammen. Mal abgesehen davon, ob die Protestform zielführend war.

Wir bräuchten jetzt eine europäische Zivilgesellschaft, die **einen** EU-weiten Emissionshandel für **alle** CO₂-Emissionen ohne Preisobergrenze vehement einfordert, bei dem die gesamten Einnahmen grundsätzlich in Form einer **Pro-Kopf-Pauschale** ([Klimadividende](#), Klimageld) wieder an die Bürger ausgeschüttet werden.

Greta Thunberg und F4F haben uns vor allem die Dringlichkeit des Handelns verdeutlicht.¹³ Jetzt bräuchten wir einen ähnlichen heftigen Anstoß beim (drögen) Thema Klimaschutz**instrumente**. Es wäre sehr von Vorteil, wenn die Klimabewegung erkennt, dass ein wirksamer CO₂-Preis nichts mit Neoliberalismus zu tun hat, sondern ein sehr effektives Klimaschutzinstrument ist, das Kosteneffizienz, Anreize für innovative Lösungen, die Vermeidung unnötiger Gängelung und geringen Bürokratieaufwand miteinander verbindet. Bei einem wirksamen CO₂-Preis dürfte die Pro-Kopf-Ausschüttung der gesamten Einnahmen unverzichtbar sein, um einen effektiven sozialen Ausgleich und breite Akzeptanz bei einer solch ambitionierten Klimapolitik zu gewährleisten. Dabei müsste die Klimabewegung nicht nur gegenüber der Politik entsprechend kommunizieren, sondern hätte auch gegenüber uns Bürgern eine Aufklärungsfunktion.

Nun könnte man sagen, es war noch nie die Aufgabe von sozialen Bewegungen, konkrete zielführende Instrumente anzubieten. Das sei Aufgabe der Politik und der Wissenschaft. Die Herausforderung „Dekarbonisierung in einer relativ kurzen Zeit“ ist jedoch so gewaltig, dass jetzt auch eine soziale Bewegung über sich hinauswachsen müsste. Politik und Wissenschaft schaffen das nicht allein.

Wenn wir eine breite gesellschaftliche Zustimmung zu wirksamen CO₂-Preisen nicht herstellen können (warum auch immer), dann müssen wir es auch mit einem lauen CO₂-Preis als weiteres Werkzeug in einem unaufgeräumten Instrumentenkasten hinkriegen. Der Weg ist dann deutlich beschwerlicher und unsicherer; aber am Ende zählt, was sich politisch durchsetzen lässt. Nur: Was sich politisch durchsetzen lässt, ist (hoffentlich) keine Konstante.

[Hier](#) ein ausführliches Diskussionspapier zum Thema Klimaschutzinstrumente (Wolfsteiner, 2026e), [hier](#) ein Klimacheck des Ampel-Koalitionsvertrages (Wolfsteiner, 2022) und [hier](#) des schwarz-roten Koalitionsvertrages (Wolfsteiner, 2025a).

Mit dem www.co2-preis-rechner.de der Bürgerlobby Klimaschutz kann man ein gutes Gefühl für das Zusammenspiel eines wirksamen CO₂-Preises mit einer vollständigen Klimadividende entwickeln.

¹³ Greta Thunberg und Fridays for Future kommt das große Verdienst zu, die Dringlichkeit der Klimakrise in einer Breite sichtbar gemacht zu haben, die die klimapolitische Debatte – auch in Deutschland – maßgeblich verändert hat. Die Bewegung war ein wichtiger Faktor dafür, dass Klimaschutz stärker politisch verbindlich gefasst wurde. Der gesellschaftliche Druck, den Fridays for Future mit erzeugt hat, bildete einen wichtigen Hintergrund für das Klimaschutzgesetz (KSG) und damit mittelbar auch für das historische Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Eine kritische Bewertung heutiger Positionierungen Thunbergs, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, sollte nicht dazu führen, ihre klimapolitischen Verdienste zu schmälern.

10. „Erst müssen die Alternativen vorhanden sein“

Kernthese:

Die Alternative ist nicht die Voraussetzung für wirksame Klimapolitik. Sie ist ihr Ergebnis.

Wir Bürger haben manchmal den impliziten Anspruch an die Politik bzw. die Ingenieure, dass diese zuerst die Alternativen fix und fertig „auf den Hof stellen“ müssen, bevor wirksame Instrumente zur Senkung der CO₂-Emissionen eingeführt werden dürfen. So soll z. B. der ÖPNV perfekt ausgebaut sein, bevor Mobilität auf der Basis fossiler Brennstoffe verteuert werden darf.

So wird es leider nicht funktionieren. Wir müssen uns zuerst auf wirksame Instrumente verständigen, welche die CO₂-Emissionen tatsächlich senken. Dadurch werden wir auch die notwendigen Energien freisetzen, damit die Alternativen Stück für Stück – und auch mit Rückschlägen – Realität werden. Das wichtigste Instrument ist dabei ein wirksamer CO₂-Preis (vgl. Wolfsteiner, 2026e).¹⁴

Mit dem menschengemachten Klimawandel hinterlassen wir künftigen Generationen eine hohe Hypothek. Wir haben aber gleichzeitig ein gewaltiges technisches Potenzial aufgebaut, das wir jetzt „nur“ noch über eine wirksame CO₂-Bepreisung in die richtige Richtung lenken müssen.

Allerdings entstehen Alternativen nicht im luftleeren Raum. Eine defossilisierte Wirtschaft braucht sichtbare Infrastruktur: Windkraftanlagen, Stromleitungen, Speicher, Bahntrassen, Ladeinfrastruktur und vieles mehr. Damit stellt sich unmittelbar die nächste Zumutungsfrage: Welche lokalen Belastungen sind im Interesse des Gemeinwohls vertretbar (siehe Kapitel 11 „Akzeptanzkauf“ vs. „Gemeinwohlorientierung“)? Wenn wir auch hier nicht besser werden, steigen die gesellschaftlichen Kosten der Transformation unnötig – durch höhere CO₂-Preise, teurere Ausweichlösungen oder politische Blockaden.

¹⁴ Zur Frage, warum sich technische Alternativen unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht von selbst durchsetzen müssen, siehe Kapitel 13.

11. „Akzeptanzkauf“ vs. „Gemeinwohlorientierung“

Kernthese:

Energiewende-Infrastruktur braucht transparente Planung, faire Beteiligung und rechtsstaatliche Verfahren. Problematisch wird es aber, wenn Akzeptanz nur noch über unmittelbare Vorteile für die Betroffenen organisiert werden soll. Eine freiheitliche Demokratie muss begrenzte Nachteile im Interesse des Gemeinwohls rechtsstaatlich legitimieren, fair begründen und dann auch zumuten können.

Ein häufiges Argument in der Energiewende lautet: Die Bürger vor Ort müssten von Windkraftanlagen, Stromleitungen, Speichern oder anderer Infrastruktur unmittelbar profitieren, damit sie diese akzeptieren. In dieselbe Richtung gehen Forderungen nach Bürgerenergiegenossenschaften, Standortabgaben, vergünstigtem Strom für Anwohner oder anderen Beteiligungsmodellen.

Daran ist nicht alles falsch. Es kann sinnvoll sein, Kommunen an Wertschöpfung zu beteiligen. Es kann klug sein, Bürgerenergieprojekte zu ermöglichen. Es kann auch gerecht sein, besonders betroffene Gemeinden finanziell besserzustellen. Solche Modelle können Vertrauen schaffen und verhindern, dass die Energiewende als Projekt erscheint, bei dem einige die Lasten tragen und andere die Gewinne abschöpfen.

Problematisch wird es aber, wenn daraus die unausgesprochene Botschaft entsteht: Maßnahmen zum Wohle des Gemeinwesens seien nur dann zumutbar, wenn für die unmittelbar Betroffenen ein persönlicher Vorteil herauspringt.

Damit begibt man sich kommunikativ auf eine schiefe Ebene. Eine freiheitliche Demokratie lebt nicht nur von individuellen Ansprüchen, sondern auch von der Bereitschaft, begrenzte Nachteile im Interesse des Gemeinwohls mitzutragen. Straßen, Bahnlinien, Stromleitungen, Kläranlagen, Gewerbegebiete, Schulen, Krankenhäuser oder Industrieanlagen wären nie entstanden, wenn jede lokale Beeinträchtigung nur dann zumutbar gewesen wäre, wenn sie durch individuelle Vorteile hätte kompensiert werden müssen.

Das heißt nicht, dass der Staat über Menschen hinwegplanen darf. Transparente Verfahren, Beteiligung, rechtsstaatliche Abwägung, Rücksicht auf Gesundheit, Natur und Landschaft sowie faire Entschädigung bei echten Sonderopfern bleiben unverzichtbar. Aber zwischen fairer Beteiligung und Akzeptanzkauf besteht ein wichtiger Unterschied.

Die ehrliche Botschaft lautet: Die Dekarbonisierung braucht Infrastruktur. Diese Infrastruktur wird man sehen. Sie wird Landschaften verändern. Sie wird einzelne Menschen stärker betreffen als andere. Deshalb muss sie fair, transparent und verhältnismäßig geplant werden. Aber nicht jede notwendige Zumutung kann durch einen individuellen Vorteil neutralisiert werden. Sonst verlernen wir als Gesellschaft, begrenzte Nachteile im Interesse des Gemeinwohls mitzutragen, wenn sie notwendig, demokratisch legitimiert, gerecht begründet und verhältnismäßig sind.

Gerade bei Windkraft und Stromleitungen ist diese Unterscheidung wichtig. Bürgerbeteiligung kann hilfreich sein. Sie darf aber nicht zur stillschweigenden Ersatzwährung für fehlende Gemeinwohlarumente werden. Wer Energiewende-Infrastruktur nur noch mit lokalen Vorteilen begründet, schwächt am Ende das eigentliche Argument: Wir brauchen diese Infrastruktur, weil eine klimaneutrale Energieversorgung ohne sie nicht funktionieren wird.

Auch hier gilt daher: Nicht jede Zumutung ist illegitim. Illegitim wird sie, wenn sie unnötig, ungerecht verteilt, schlecht begründet oder schlecht umgesetzt ist. Eine erwachsene Klimapolitik muss beides sagen können: Wir werden Betroffene fair behandeln. Und zugleich: Nicht jede notwendige Maßnahme kann für jeden Einzelnen ein Gewinn sein.

12. „Anreize“ vs. „Verbote“

Kernthese:

Die Gegenüberstellung „Anreize gut, Verbote schlecht“ ist oft intellektuell unsauber, kommunikativ irreführend und politisch bequem.

Die Union versucht oft aus parteitaktischen Gründen, sich als große Ermöglicherin darzustellen und die politischen Gegner als Verbotsapostel abzustempeln. Die Realität ist jedoch etwas komplexer. Es gibt positive Anreize, etwa Subventionen (EEG, KfW-Kredite, Zuschüsse beim Heizungstausch, Förderung des ÖPNV) oder Privilegien wie die Busspurnutzung für E-Autos, und negative Anreize wie eine CO₂-Bepreisung. Bei positiven Anreizen hat man folgende Probleme (auch wenn es so „positiv“ klingt):

- Da man das CO₂ nicht direkt angeht, kann man auch nicht sichergehen, dass die CO₂-Emissionen tatsächlich sinken. So sind unsere CO₂-Emissionen trotz EEG viele Jahre nicht wirklich gesunken. Kaufprämien für E-Autos können zum subventionierten Drittauto führen. Mit E-Autos, die mit Kohlestrom fahren, ist nichts gewonnen.
- Subventionen können in der Praxis nicht wirklich technologieoffen sein, da man immer einen Fördergegenstand braucht.
- [Reboundeffekte](#) können die Wirkung konterkarieren, weil man eben nicht direkt die CO₂-Emissionen angeht.
- Umstiegshilfen für alle Bürger sind nicht finanzierbar bzw. es besteht die Gefahr einer sozialen Schieflage. So ist nicht nachvollziehbar, warum der Vorstandsvorsitzende von VW in seiner Steuererklärung eine immer höhere Entfernungspauschale aufgrund steigender CO₂-Preise geltend machen kann. Wenn der Vorstandsvorsitzende von VW dadurch Steuern spart (und er kann viel sparen), dann muss an anderer Stelle irgendjemand mehr Steuern zahlen.¹⁵ Ob das Ergebnis dann gerecht ist, kann man wohl bezweifeln. Von Förderungen wie Zuschüssen beim Heizungstausch, Kaufprämien für E-Autos oder der EEG-Förderung von Dachanlagen profitieren in erster Linie gut situierte Bürger.
- Busspuren für E-Autos freizugeben ist eine schöne Idee. Aber wir müssen ja alle über kurz oder lang auf Alternativen umsteigen. Wenn wir dann alle auf der Busspur im Stau stehen, ist uns nicht geholfen. Wir brauchen auch Lösungen, wenn die Alternativen auf Dauer teurer bzw. unbequemer sind.

Quintessenz: Nur mit positiven Anreizen ist die Dekarbonisierung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu wuppen. Wer diesen Eindruck erweckt, hat Angst, den Menschen die Wahrheit zu sagen.

Wer „Anreize statt Verbote“ sagt, meint nicht selten: Klimaschutz ja – aber bitte ohne echte Zumutung und ohne sichere Wirkung.

Wir haben unter dem Strich de facto nur zwei zentrale Alternativen:

(1) Verbote (Ordnungsrecht)

Wir können fossilen Brennstoffen einfach nach und nach ein Ablaufdatum geben. D. h., ab 2035 dürfen z. B. keine Autos mehr verkauft werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, ab 2040 darf eine Ölheizung nicht mehr betrieben werden, Kohlemeiler gehen mit Entschädigungszahlungen vom Netz (durch einen [ordnungsrechtlichen Kohleausstieg](#)).

¹⁵ Die Entfernungspauschale wirkt regressiv: Da sie das zu versteuernde Einkommen mindert, ist der absolute finanzielle Vorteil umso größer, je höher der persönliche Grenzsteuersatz ist. Haushalte mit geringem oder keinem steuerpflichtigen Einkommen profitieren entsprechend wenig oder gar nicht.

(2) CO₂-Preis

Wir geben CO₂-Emissionen einen wirksamen Preis (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Die Wirksamkeit ist so zu verstehen, dass wir immer den CO₂-Preis haben, den wir brauchen, um unsere Reduktionsziele einzuhalten (Whatever-it-takes-CO₂-Preis).

Was glauben Sie, ist der „smartere“ Weg zur Klimarettung?

Wenn über einen wirksamen CO₂-Preis oder einen ordnungsrechtlichen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe die Erreichung der Reduktionsziele gesichert ist, dann kann man sich auch über sinnvolle und finanzierbare positive Anreize unterhalten. Der Staat muss sich dabei aber vor allem auf soziale Härtefälle konzentrieren.

Zur Rolle des CO₂-Preises als Leitinstrument siehe Kapitel 9; zur Frage nach dem „richtigen“ CO₂-Preis Kapitel 15.

13. „Das rechnet sich doch noch nicht!“ – Ein Missverständnis

Kernthese:

Dass sich eine klimafreundliche Option unter heutigen Rahmenbedingungen „noch nicht rechnet“, ist oft kein Gegenargument gegen Klimapolitik, sondern gerade ein Hinweis auf falsche oder unvollständige politische Rahmensetzung.

Kerosin aus Algen ist eine mögliche Form eines klimaneutralen Treibstoffs für Flugzeuge. Den gezüchteten Algen werden dabei Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff entzogen. Weil sie dann keinen Zucker mehr produzieren können, bilden sie Lipide. Diese können mittels eines Katalysators in Kerosin verwandelt werden.

Kerosin kann aber auch über Power-to-Liquid aus Wasserstoff und CO₂ unter Einsatz von Strom oder auf der Basis von Biomasse hergestellt werden.

Technische Pfade zur Defossilisierung des Flugverkehrs existieren also grundsätzlich.

Die Berichterstattung in den Medien über dieses Thema ist sehr lehrreich. In einem Radiobeitrag wurde ein daran forschender Wissenschaftler gefragt, wann Algenkerosin denn zum Einsatz kommen würde. Die Antwort des Wissenschaftlers sinngemäß: Zurzeit koste die Produktion eines Liters Algenkerosins ca. 2 €. Ein Liter herkömmliches Kerosin koste hingegen nur 60 ct. Daher müsse jetzt weiter geforscht werden, um Algenkerosin wettbewerbsfähig zu machen.

Achten Sie einmal darauf: Diese Argumentationskette können Sie an vielen Stellen der Dekarbonisierungsdebatte wiedererkennen. Leider wird sie von Naturwissenschaftlern gern auch gegenüber der Politik kommuniziert.¹⁶ Wo ist das Problem? Natürlich ist es sinnvoll, weiter zu forschen, um z. B. Algenkerosin kostengünstiger herstellen zu können. Aber das ist nicht der Kern des Problems, vor dem wir stehen. Selbst wenn die Alternativen auf Dauer 2 € pro Liter kosten sollten, müssen wir umsteigen. Fliegen ist dann einfach teurer als heute und wir werden wahrscheinlich dann auch weniger fliegen. Aber was ist die Alternative – ein unbegrenzter Klimawandel?

Die Argumentation des Wissenschaftlers birgt einen weiteren Fallstrick: Vielleicht schafft er es tatsächlich einmal, Algenkerosin für 58 ct zu produzieren. Was passiert dann? Die Nachfrage nach Kerosin auf fossiler Basis sinkt und damit auch sein Preis. Vielleicht kostet dann das fossile Kerosin nur noch 55 ct. Sollen wir dann wieder warten, bis die Forscher es vielleicht geschafft haben, die Produktionskosten auf 53 ct zu senken?

Sie merken es wahrscheinlich: Das kann es irgendwie nicht sein. Der Weg sollte sein, über einen CO₂-Preis vom Grunde her die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten beim fossilen Kerosin einzupreisen bzw. über Whatever-it-takes-CO₂-Preise dafür zu sorgen, dass wir unsere CO₂-Reduktionsziele einhalten (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Die sichere Einhaltung unserer CO₂-Ziele schafft dann auch nachhaltige Geschäftsmodelle für die Alternativen. Durch weitere Forschung und durch Mengeneffekte werden alternative Treibstoffe wahrscheinlich billiger werden. Aber es ist Humbug, mit fossilen Brennstoffen konkurrieren zu wollen, die nicht einer wirksamen CO₂-Bepreisung unterliegen.

¹⁶ Dies ist auch ein Beispiel für die in Kapitel 20 beschriebene Gefahr, technische Machbarkeit und die ökonomisch-politische Frage ihrer Umsetzung nicht sauber auseinanderzuhalten.

14. „CO₂-Steuer“ vs. „Emissionshandel“

Kernthese:

Die Gegenüberstellung „CO₂-Steuer vs. Emissionshandel“ wird oft ideologisch geführt. Entscheidend ist aber nicht das Label, sondern ob ein Instrument die Klimaziele zuverlässig einhält.

Seit Jahrzehnten gilt eine wirksame CO₂-Bepreisung in weiten Teilen der Fachdebatte als Königsweg für eine erfolgreiche Dekarbonisierung (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Eine wirksame CO₂-Bepreisung bedeutet effektiven, kosteneffizienten und innovativen Klimaschutz mit individuell passenden Lösungen (zeitlich, technologisch und beim Lebensstil).

Diese Einsicht hat sich vom Grundsatz her inzwischen auch in der Politik größtenteils durchgesetzt.

Am Maßnahmenpaket der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 ließ sich ein CO₂-Bepreisungsmodell erkennen, das langfristig eine wirksame Bepreisung aller CO₂-Emissionen vorbereiten sollte.

Das Maßnahmenpaket sah im Zeitraum zwischen 2021 und 2025 eine Art CO₂-Steuer¹⁷ vor – die wegen der Union nicht so heißen durfte – und anschließend einen Emissionshandel für die Sektoren Wärme und Mobilität. Das Problem war nur: Die **wirksame** CO₂-Bepreisung war in diesem Maßnahmenpaket zu spät vorgesehen. Vor 20 Jahren wäre dies noch ein großer Wurf gewesen. Heute war das Klimapakete einfach zu kurz gesprungen. Leider hat es die Klimabewegung versäumt, schon seit 2019 ein Scharfstellen dieses nationalen Emissionshandels (nEHS, BEHG) einzufordern. Mit einem Scharfstellen wären nur so viele Zertifikate ausgegeben und versteigert worden, wie wir es uns im Klimaschutzgesetz ([KSG](#)) als Ziel gesetzt haben (harter CO₂-Deckel, hartes Cap). **Mit einem Scharfstellen des nEHS hätten wir unsere Ziele bei Wärme und Verkehr schlicht und ergreifend eingehalten.**

Leider wurde die gesellschaftliche Debatte über eine CO₂-Bepreisung durch einen ideologischen Streit vergiftet: Für Teile der CDU/CSU ist eine CO₂-Steuer reine Planwirtschaft bzw. gehört sie zur „Verbotskultur der Grünen“. Für Teile des linken Spektrums ist der Emissionshandel ein Ausbund an Neoliberalismus. Beide Seiten liegen mit ihrer ideologisch geprägten Einschätzung falsch. Entscheidend ist, welche Zielrichtung man verfolgt: Hat die Einhaltung der CO₂-Ziele oberste Priorität, dann kommt nur ein Emissionshandel mit einem harten Cap infrage. Theoretisch könnte man dem Ergebnis auch mit einer CO₂-Steuer nahekommen. In der Praxis dürfte dies nur bedingt funktionieren. Soll die CO₂-Bepreisung nur ein Baustein (ohne Leitfunktion) in einem (unaufgeräumten) Instrumentenkasten sein, dann kommt eher die CO₂-Steuer infrage.

Aber warum lehnte die Union 2019 und vorher eine CO₂-Steuer so vehement ab? Dafür gibt es zwei Gründe:

(1) **Parteitaktik**

Der Vorschlag für eine CO₂-Steuer kommt historisch eher vom linken politischen Spektrum. Auch 2019 wurde diese vor allem von SPD und Grünen gefordert. Damit bestand für die Union offenbar die unwiderstehliche Versuchung, kurzfristiges politisches Kapital zu schlagen und die Vorschläge zu einer CO₂-Steuer als Planwirtschaft und Verbotsorgie zu diffamieren.¹⁸

(2) **Angst vor einer Gelbwestenbewegung**

In der Union (auch in der SPD) herrscht große Angst vor einer Gelbwestenbewegung wie in Frankreich durch eine CO₂-Steuer. Deshalb tendiert man eher zum Emissionshandel mit der

¹⁷ Ausgabe von Emissionszertifikaten zu einem Festpreis ohne Mengenbegrenzung.

¹⁸ Wie sie dies auch bei der rot-grünen Ökosteuer Ende der 1990er Jahre gemacht hat.

Hoffnung, dass sich ein dort durch Angebot und Nachfrage einstellender CO₂-Preis (Zertifikatspreis) weniger zur politischen Skandalisierung eignet. Dabei neigt die Union selbst zu einer Skandalisierung (s. o. *Parteitaktik*), was die Sache nicht unbedingt einfacher macht.

Warum spielen in der Klimabewegung die CO₂-Bepreisung und insbesondere harte Caps nicht die entscheidende Rolle?

(1) **Ausbund an Neoliberalismus**

Die Klimaschutzbewegung kommt historisch eher aus dem linken Lager, das einer CO₂-Bepreisung als maßgeblichem Klimaschutzinstrument teilweise kritisch gegenübersteht. Bei vielen schwingt das Gefühl mit: „Jetzt soll der verhasste Kapitalismus das Klima retten? Das kann doch nicht sein.“ Oder: „Jetzt wird auch noch der Klimaschutz monetarisiert.“ Wenn, dann soll doch wenigstens der Staat den CO₂-Preis über eine Steuer festlegen. Es wird im linken Lager auch gerne auf die Einnahmen einer CO₂-Steuer geschielt, da man glaubt, dass die Dekarbonisierung ohne massive Förderprogramme politisch nicht funktioniert. Einnahmen werden allerdings auch durch einen Emissionshandel über die Versteigerungserlöse generiert.

(2) **EU-Emissionshandel funktioniert doch nicht**

In der Vergangenheit konnte das linke politische Spektrum auch darauf verweisen, dass „der Emissionshandel doch nicht funktioniert“. Nach einer Reform des EU-Emissionshandels Anfang 2018 hat sich jedoch gezeigt, dass dies nicht am Emissionshandel an sich lag, sondern an der laschen politischen Festlegung der Zertifikatmenge.¹⁹ Wo war eigentlich die Klimabewegung, als die Zertifikatmenge politisch festgelegt und über die Reform des EU-ETS verhandelt wurde? Da war leider wenig zu hören.

Man sieht: Eine wirksame CO₂-Bepreisung tut sich auch schwer, weil in der Kommunikation darüber (uralte) ideologische Grabenkriege mit ausgetragen werden.²⁰

¹⁹ Außerdem hätte mit dem Erfolg des EEG in Deutschland die Zertifikatmenge im EU-ETS entsprechend stärker reduziert werden müssen, damit diese zusätzliche nationale Anstrengung nicht ins Leere läuft (Wasserbetteffekt).

²⁰ Das ist nicht nur ein Problem der Klimapolitik.

15. Die irreführende Debatte über den „richtigen“ CO₂-Preis

Kernthese:

Die Frage nach dem „richtigen“ CO₂-Preis wird oft falsch gestellt. Entscheidend ist nicht primär die Höhe externer Kosten oder einzelner Vermeidungskosten, sondern welcher Preis nötig ist, um einen politisch gesetzten Emissionspfad sicher einzuhalten.

Ein Großteil der öffentlichen CO₂-Preis-Debatte ist ein Begriffschaos. Unterschiedliche Preislogiken werden vermischt, als spräche man über dasselbe.

Es gibt grundsätzlich zwei Herangehensweisen, um den „richtigen“ CO₂-Preis zu bestimmen (vgl. Wolfsteiner, 2026e):

- (1) In Höhe der [externen Kosten](#)
- (2) Jeweils so hoch, dass wir unsere Reduktionsziele einhalten ([Standard-Preis-Ansatz](#))

Der erste Ansatz besagt, der CO₂-Preis solle den externen Kosten entsprechen, die eine Tonne CO₂ verursacht. Der Begriff *extern* bedeutet, dass der Markt aus sich heraus aus bestimmten Gründen diese Kosten nicht internalisiert. Die Marktpreise sagen also nicht die ökologische Wahrheit. Dieses Marktversagen kann man theoretisch elegant dadurch lösen, dass der Staat CO₂ entsprechend bepreist.²¹

In der Praxis ist der erste Ansatz jedoch problematisch, da man die externen Kosten einer Tonne CO₂ systemisch nicht kennen kann.²² Bei Schätzungen gibt es außerdem Bewertungsprobleme, etwa bei Kosten, die erst in 200 Jahren auftreten (Diskontierungsrate?), oder bei der Bewertung eines Menschenlebens. Wie hoch wird der Meeresspiegelanstieg in 200 Jahren tatsächlich sein? Ändern sich Meeresströmungen? Was hätte dies für Folgen? Etc. pp. Außerdem wäre es ökonomischer und politischer Selbstmord, die Internalisierung externer Kosten auf einen Schlag umzusetzen.

Daher ist in der Praxis vor allem der zweite Ansatz wichtig. Wir entscheiden – hoffentlich auf wissenschaftlicher Basis – letztendlich politisch über CO₂-Reduktionsziele (s. a. Kapitel 19) und der CO₂-Preis sollte jeweils so hoch sein, dass wir diese Ziele einhalten. Wenn wir uns gesellschaftlich auf solche Whatever-it-takes-CO₂-Preise einigen können, dann bietet dies die so wichtige Planungssicherheit für öffentliche und private Investitionen in eine fossilfreie Zukunft (s. a. Kapitel „Neuer Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende“). Mit solchen CO₂-Preisen können wir daher die Dekarbonisierung klimapolitisch effektiv und ökonomisch [kosteneffizient](#) steuern.

In der Kommunikation über CO₂-Preise werden nun diese beiden unterschiedlichen Ansätze nicht immer auseinandergelassen, was eher zur Verwirrung beiträgt. Das linke politische Lager tendiert dabei eher zum ersten Ansatz. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass dieser erstens eher mit einer CO₂-Steuer zu korrelieren scheint und dass zweitens die bisher gesetzten Emissionsziele (mit guten Gründen) als nicht ausreichend erachtet werden. Aus dem zweiten Grund tut man sich dann schwer, sich mit einem CO₂-Preis anzufreunden, der „nur“ ein u. U. unzureichendes Ziel einhält.

Im Sinne einer erfolgreichen Klimapolitik wäre zu raten, sich mit dem zweiten Ansatz anzufreunden. Dessen Wirkmächtigkeit wäre gewaltig, wenn wir endlich so weit kommen, dass wir gesetzte Klimaziele tatsächlich auch einhalten. Es spricht ja nichts dagegen, parallel ehrgeizigere Ziele zu

²¹ In einer volkswirtschaftlichen Modellökonomie sollte der CO₂-Preis genau den [externen Effekten](#) entsprechen, um [Pareto-Effizienz](#) zu erreichen.

²² Siehe z. B. „[Ermittlung von Umweltkosten](#)“ durch das Umweltbundesamt: „Wir empfehlen die Verwendung eines Kostensatzes von 195 €₂₀₂₀ / t CO₂ äq für das Jahr 2020 bei einer Höhergewichtung der Wohlfahrt heutiger gegenüber zukünftigen Generationen und eines Kostensatzes von 680 €₂₀₂₀ / t CO₂ äq bei einer Gleichgewichtung der Wohlfahrt heutiger und zukünftiger Generationen.“ Diese Kostensätze entsprechen jedoch inhaltlich nicht den externen Effekten im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie. Die externen Effekte selbst können systemisch nicht ermittelt werden.

fordern; dabei kann der erste Ansatz – trotz seiner Unzulänglichkeiten – auch helfen, um zu zeigen, wo wir ungefähr hin müssen. Wichtiger als die Einpreisung der geschätzten externen CO₂-Kosten sind aber die Einhaltung der Pariser Klimaziele und die damit verbundenen naturwissenschaftlichen Grundparameter wie ein verbleibendes [globales CO₂-Budget](#) (Wolfsteiner, 2026c).

Der erste Ansatz birgt die Gefahr, dass entsprechende Forderungen von 200 € oder gar 700 € nur achselzuckend zur Kenntnis genommen werden – getreu dem Motto „Mag ja sein, aber halt nicht realistisch“ – und man dann zur politischen Tagesordnung übergeht. Der zweite Ansatz hat dagegen eine sehr große politische Wirkmächtigkeit.

Auch folgende Überlegung zeigt die Tücken des ersten Ansatzes: Auch wenn wir die externen Effekte einer Tonne CO₂ genau kennen würden (sagen wir mal 1.000 €), dann kann es sein, dass bereits bei einem CO₂-Preis von z. B. 350 € der Einsatz von fossilen Brennstoffen betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist und daher kein CO₂-Preis von 1.000 € notwendig ist.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ja, bei der Bepreisung von CO₂ geht es auch darum, externe Effekte bzw. soziale Kosten dem Grunde nach zu internalisieren. Damit übernimmt dann auch jeder Verantwortung für sein Tun, weil er mit den Kosten seines Tuns konfrontiert wird, und der Dekarbonisierungsprozess wird ökonomisch optimal gesteuert. In der Praxis müssen wir uns aber mit dem Standard-Preis-Ansatz zufriedengeben.

Um die Verwirrung komplett zu machen, wird teilweise noch ein **dritter Ansatz** vertreten: Der CO₂-Preis solle den **CO₂-Vermeidungskosten** entsprechen. Damit wird dann auch oft gefordert, dass es für einzelne Sektoren unterschiedliche CO₂-Preise geben solle, da die Vermeidungskosten auch unterschiedlich seien. Damit wird z. B. für getrennte Emissionshandelssysteme (EHS) für Wärme/Verkehr und Strom/Industrie geworben, da die Vermeidungskosten bei Mobilität und Wärme höher seien als die in der Stromproduktion.

Der Zusammenhang ist jedoch ein anderer: Bei einem gegebenen CO₂-Preis werden die, deren CO₂-Vermeidungskosten unter diesem Preis liegen, CO₂ vermeiden und die, deren Vermeidungskosten darüber liegen, erst einmal CO₂ nicht vermeiden. Dies hat zur Folge, dass die CO₂-Reduktion insgesamt [kosteneffizient](#) erfolgt. Haben wir wirksame CO₂-Preise in dem Sinne, dass wir bis zur Dekarbonisierung immer den CO₂-Preis haben, der für die Einhaltung der Reduktionszwischenziele notwendig ist (whatever it takes), dann können wir für den gesamten Dekarbonisierungsprozess Kosteneffizienz (dynamische Kosteneffizienz) erreichen. **Unterschiedliche Vermeidungskosten** sind daher grundsätzlich ein **Argument für einen einheitlichen CO₂-Preis**; nicht für sektorspezifische CO₂-Preise.

Wahrscheinlich rührt die Fehlinterpretation bezüglich der Vermeidungskosten daher, dass uns die Ökonomie sagt: Bei einem EHS entspricht der sich bildende CO₂-Preis den Grenzvermeidungskosten innerhalb des erfassten Emissionsbereichs. Dies bedeutet: Die Vermeidung einer weiteren Tonne CO₂ würde also genauso viel kosten wie der auf dem EHS-Markt gebildete Preis. Dies ist eine allgemeine Eigenschaft von funktionierenden Märkten (Grenznutzen = Grenzkosten = Marktpreis), die wesentlich für die Vorteile von Märkten verantwortlich ist.²³ Da es dem Klima egal ist, wo die CO₂-Emissionen herkommen, kommen diese Vorteile eines CO₂-Preises am besten zum Tragen, wenn es einen einheitlichen CO₂-Preis gibt.

²³ Unter den Annahmen vollständiger Konkurrenz und ohne externe Effekte führt das Marktgleichgewicht zu [allokativer Effizienz](#): Die letzte gehandelte Einheit stiftet einen Grenznutzen, der ihren Grenzkosten entspricht; beide Größen werden durch den Marktpreis vermittelt.

Die Befürchtung, dass bei einem einheitlichen CO₂-Preis in Sektoren mit hohen Vermeidungskosten zu wenig passiert, ist aus zwei Gründen zu relativieren:

- (1) Die Tatsache, dass sich die Grenzvermeidungskosten zwischen Sektoren unterscheiden, bedeutet nicht, dass in Sektoren mit hohen Grenzvermeidungskosten nichts passiert., bedeutet nicht, dass in Sektoren mit hohen Grenzvermeidungskosten nichts passiert. Die Grenzvermeidungskosten der einzelnen Akteure unterscheiden sich auch innerhalb eines Sektors. So kann ein Bürger, zu dessen Arbeitsstelle bereits ein Radschnellweg existiert, sehr niedrige Grenzvermeidungskosten haben. Auch ein Unternehmen, in dessen Nähe z. B. ein Nahwärmenetz, das mit Geothermie betrieben wird, bereits existiert, kann sehr niedrige Grenzvermeidungskosten haben. Also auch wenn die Grenzvermeidungskosten eines Sektors vielleicht höher sind als der einheitliche sektorübergreifende CO₂-Preis, führt die CO₂-Bepreisung trotzdem auch in diesen Sektoren zu CO₂-Vermeidung.
- (2) Dem Klima ist es egal, wo wir unsere CO₂-Emissionen zuerst senken. Es spricht daher erst einmal nichts dagegen, es dort zu tun, wo dies gesamtgesellschaftlich im Moment am kostengünstigsten ist. Aufgrund des knappen Zeithorizonts, den wir jetzt für die Dekarbonisierung nur noch haben, braucht man dabei keine Angst zu haben, dass auch in den anderen Sektoren nicht klar wäre, welche Stunde geschlagen hat. Entscheidend für alle Wirtschaftsakteure ist, dass Planungssicherheit darüber besteht, dass wir in Zukunft unser Gesamtreduktionsziel für CO₂ mit Sicherheit einhalten. Diese Planungssicherheit kann ein einheitlicher CO₂-Preis besser gewährleisten als sektorspezifische CO₂-Preise.

Was natürlich vermieden werden muss, das sind Lock-in-Effekte. Diese können insbesondere bei Langfristinvestitionen in Gebäude oder z. B. bei der Stahlproduktion auftreten. Da die Grundstoffindustrie gleichzeitig einem sehr starken internationalen Wettbewerbsdruck unterliegt, kann es sinnvoll sein, hier Sonderregelungen zu finden (woran ja auch mit Hochdruck gearbeitet wird), da ansonsten die Gefahr besteht, dass entsprechende Produktionsstandorte bei uns aufgegeben werden ([Carbon-Leakage](#)).

Was auch vermieden werden muss, das ist ein sozialer Lock-in-Effekt, wenn einkommensschwache Haushalte die Investitionen in eine fossilfreie Zukunft nicht stemmen können. Dies kann insbesondere bei [Wohneigentum](#) und beim Kauf eines Autos zutreffen. Hier braucht es zusätzlich zur Klimadividende sehr zielgenaue sozialpolitische Instrumente [siehe konkrete Vorschläge [hier](#) (Wolfsteiner, 2026e)].

Sektorspezifische CO₂-Preise könnten unter Umständen übergangsweise sinnvoll sein, wenn man davon ausgeht, dass bestimmte Sektoren weniger im internationalen Wettbewerb stehen oder der Wähler dort weniger sensibel reagiert und daher diese Sektoren höhere CO₂-Preise „vertragen“. Sonderprogramme und Sonderregelungen für energieintensive Prozesse und die Pro-Kopf-Ausschüttung der gesamten Einnahmen aus einer CO₂-Bepreisung (Klimadividende) dürften aber unter dem Strich der bessere Weg sein als sektorspezifische CO₂-Preise.

16. „Panik“ vs. „kühler Kopf“

Kernthese:

Die Gegenüberstellung „Panik“ vs. „kühler Kopf“ ist eine falsche Alternative. Nicht jede Panik ist irrational, und nicht jede Gelassenheit ist vernünftig. Angesichts der realen Gefahrenlage der Klimakrise kann emotionale Alarmierung angemessen sein – wenn sie in rationales und entschlossenes Handeln übersetzt wird.

Greta Thunberg hatte viel Aufmerksamkeit damit erreicht, indem sie *Panik* statt *Hoffnung* forderte. Schnell kam die Reaktion, dass man doch mit einem kühlen Kopf mehr erreichen könne. Aber warum sprach Greta Thunberg von Panik? Übertrieb sie etwa einfach nur?

Nun, der IPCC²⁴ hat in seinem Sechsten Sachstandsbericht 2021 darauf hingewiesen, dass wir zur Einhaltung der 1,5°C-Grenze mit **67%iger Wahrscheinlichkeit** ab 2020 noch ein verbleibendes globales CO₂-Budget in einer Größenordnung von **400 Gt** hätten (Wolfsteiner, 2026d). Wir emittieren derzeit jährlich rund 41 Gt. Der IPCC macht auch deutlich: Jenseits der 1,5°C-Grenze nehmen die Risiken zu, Kipppunkte im Klimasystem auszulösen, die eine Begrenzung der Erderwärmung auf ein für die Menschheit noch handhabbares Niveau unmöglich machen können.

Hier eine Web-App zu Paris-kompatiblen globalen Emissionspfaden, die die immense Herausforderung ebenfalls deutlich macht: <https://global-paths.climate-calculator.info>.

Wir rasen also mit einem Affenzahn auf eine Wand zu und selbst wenn wir jetzt eine Vollbremsung hinlegen, ist die Gefahr groß, dass der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden kann. Es könnte „nur“ noch darum gehen, den Schaden zu begrenzen.

Vor diesem Hintergrund haben wir jeden Grund, Panik zu empfinden. Und wir sollten uns auch kurz panisch schütteln, um dann mit maximaler Energie und möglichst kühlem Kopf alles Menschenmögliche zu unternehmen, um unseren Kindern und Kindeskindern noch eine gute Zukunft zu ermöglichen.

Wer vor dem Hintergrund der bekannten Fakten bei der Klimakrise keinerlei Panik empfindet, der leidet an Realitätsverlust und kann sich bei Honecker und Konsorten einreihen. Oder, um einen ehemaligen Kanzler etwas abgewandelt zu zitieren: Der sollte zum Arzt gehen.

²⁴ Der Weltklimarat IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) ist ein zwischenstaatliches wissenschaftliches Gremium der Vereinten Nationen, das den Stand der Forschung zum Klimawandel, seinen Folgen sowie zu Minderungs- und Anpassungsoptionen regelmäßig zusammenfasst.

17. Was unterscheidet die Corona-Krise von der Klimakrise?

Es geht hier nicht darum, die Corona-Politik insgesamt zu bewerten, sondern darum, aus den Unterschieden zwischen beiden Krisen etwas über politische Kommunikation zu lernen.

Warum hat die Kommunikation zwischen Politik und Virologen in der Corona-Krise einigermaßen funktioniert? Warum hat auch die Kommunikation der Politik und der Virologen mit uns Bürgern einigermaßen funktioniert (zumindest zu Beginn)? Warum hat dies alles bei der Klimakrise bisher nicht wirklich funktioniert?

Corona-Tote konnte man zählen, und sie tauchten nicht erst in der überüberrnächsten Legislaturperiode auf. Die Bilder aus Bergamo – überlastete Krankenhäuser, Militärlastwagen mit Särgen, Ärzte und Pfleger am Limit sowie Berichte über dramatische Entscheidungen auf Intensivstationen – machten die Krise unmittelbar sichtbar. Daher war der Handlungsdruck für die damals agierenden Politiker evident.

Die Toten und das menschliche Elend durch einen ungebremsten Klimawandel sind dagegen nicht so einfach zuzuordnen. Bis vor einigen Jahren waren die negativen Folgen des Klimawandels bei uns noch nicht einmal wirklich spürbar. Auch heute noch gilt: Die wirklich dramatischen Veränderungen stehen uns und insbesondere unseren Kindern und (Ur)Enkeln noch bevor.

Trotzdem kann die Corona-Krise vielleicht etwas verändert haben. Vielleicht hat die Politik daraus gelernt, dass sie über naturwissenschaftliche Erkenntnisse durchaus mit uns Wählern kommunizieren kann. In der Corona-Krise diskutierten wir über Inzidenzen, Verdopplungszeiten und Reproduktionszahl.

Worüber müssen wir in der Klimakrise jetzt politisch bzw. gesellschaftlich reden?

- Wir müssen jetzt auf der Basis des heutigen naturwissenschaftlichen Kenntnisstandes über ein [Paris-kompatibles globales CO₂-Budget](#) reden, an dem wir unsere Ambitionen orientieren (vgl. Wolfsteiner, 2026d).
- Wollen wir dabei einen Mengen-Overshoot einkalkulieren, der durch Netto-Negativemissionen wieder ausgeglichen wird?
- Welche Risiken wollen wir insbesondere mit Blick auf die Kippunkte im Klimasystem eingehen?
- Wie kann man ein [globales CO₂-Budget fair und ökonomisch sinnvoll auf Länder herunterbrechen](#), um zu Paris-kompatiblen nationalen Zielen ([NDCs](#)) im Pariser Ambitionsmechanismus zu kommen (vgl. Sargl, et al., 2026)?

Aus der Corona-Krise können wir auch lernen, dass wir auf Fachdisziplinen hören müssen, ihnen aber nicht hörig sein dürfen.²⁵ Die Naturwissenschaft kann uns z. B. die Entscheidung darüber, an welchem [globalen CO₂-Budget](#) wir uns konkret orientieren wollen, nicht abnehmen. Erstens, weil die Naturwissenschaft aufgrund der Komplexität des Klimasystems gar keine eindeutigen konkreten Werte nennen kann und zweitens, weil Politik auch weitere sozioökonomische Faktoren miteinbeziehen muss.

So macht es einen großen Unterschied, ob ein Politiker kommuniziert: „Der IPCC sagt uns, dass wir global 400 Gt einhalten müssen (was der IPCC so nicht sagt) und deshalb fordere ich eine Anhebung des **EU-Ziels für 2030** auf x %.“ Oder ob er kommuniziert: „Nach Sichtung der vorliegenden

²⁵ Die unterschiedlichen Rollen von Naturwissenschaft, Umweltökonomie, Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften werden in Kapitel 20 näher betrachtet.

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und nach deren politischer Bewertung sollten wir uns an einem globalen Budget von x orientieren und deshalb fordere ich eine Anhebung des EU-Ziels auf y %.“

Leider haben es Klimawissenschaftler bisher versäumt, die Politik davon in Kenntnis zu setzen, dass diese jetzt „in die Bütt“ muss. Wir müssen heute Entscheidungen treffen z. B. über Paris-kompatible NDCs. Wir können nicht darauf warten, bis aus naturwissenschaftlicher Sicht alles geklärt ist. Dann ist es zu spät. Aus der Entscheidung unter Unsicherheit gibt es kein Entrinnen – nicht nur in der Klimafrage.

Unsere [Tools](#), die wir auf unserer [Website](#) anbieten, können bei politischen Entscheidungen helfen und diese dann auch operationalisieren. Hier ein einfacher Einstieg in die Tools: <https://short.national-budgets.climate-calculator.info>.

Aber noch mal zurück zur Ausgangsfrage: Warum war in der Corona-Krise ein so drastisches Handeln der Politik möglich und in der Klimakrise bisher nicht? Wie schon angedeutet: In der Corona-Krise folgte die Strafe für falsches Handeln auf dem Fuße. Aber selbst in der Pandemie gab es das [Präventionsparadoxon](#). Eigentlich hätte man frühzeitig im Spätsommer 2020 die Kontakte schon massiv beschränken müssen, um eine zweite Welle zu vermeiden. Das Gleiche galt dann auch für den Spätsommer 2021. Aufgrund geringer Fallzahlen wäre dies aber politisch nur schwer durchsetzbar gewesen. Erst als die Zunahme der Inzidenzen exponentiell wurde und es wieder mehr Berichte aus überlasteten Intensivstationen gab (also eigentlich zu spät), war die Politik wieder handlungsfähig.

Bei der Klimakrise stehen wir vor einem Problem, für das unser Gehirn eigentlich nicht vorbereitet ist.²⁶ Für eine erfolgreiche Begrenzung der Erderwärmung kommt es wesentlich auf die nächsten Jahre an. Die möglichen, völlig verheerenden Folgen des Nichthandelns treffen aber erst unsere Nachfahren in vielen Jahrzehnten bzw. gar Jahrhunderten. Diese müssen unter Umständen mit Meeresspiegelanstiegen von mehreren Metern (langfristig über 70 m), Trinkwasserknappheit infolge verschwundener Gletscher, extremer Trockenheit und Überschwemmungen, unbewohnbaren Landstrichen sowie dem Zusammenbruch von Ökosystemen und Meeresströmungen mit verheerenden Folgen „fertig“ werden. Wir könnten eine absolute Apokalypse hinterlassen, die sich so auch Hollywood nicht ausdenken kann. Aber unser Gehirn schaltet in der Regel ab, wenn wir hören, dass bestimmte Folgen erst in vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten auftreten.

Es ist eine offene Frage, ob die Menschheit fähig ist, diese neue Herausforderung überhaupt kognitiv zu bewältigen. Vielleicht haben wir Glück und die Vorboten des Klimawandels, die wir heute schon spüren, reichen aus, um ausreichendes Handeln zu ermöglichen. Vielleicht sollten wir uns in der Kommunikation über den Klimawandel zusätzlich verdeutlichen, dass z. B. 200 Jahre keine Ewigkeit sind. Die Urenkel der Kinder, die wir heute in die Welt setzen, müssten mit den katastrophalen Folgen eines ungebremsten Klimawandels leben bzw. könnten vielleicht nicht mehr überleben. Ist uns das wirklich egal?

Greta Thunberg hatte recht, wenn sie sagte: Wir müssen lernen, die Erderwärmung tatsächlich als Krise zu begreifen und auch wie in einer Krise zu handeln. In der Corona-Krise haben wir mit guten Gründen Hunderttausende von Arbeitsplätzen aufs Spiel gesetzt und unglaublich viel Geld in die Hand genommen, um die Folgen abzumildern und möglichst viele Tote zu verhindern.

Das ist auch ein Kommunikationsproblem. Viele argumentieren, dass man die Chancen klimaneutralen Lebens in den Vordergrund rücken sollte. Die Frage ist, ob eine solch verengte Perspektive ausreichend Veränderungsbereitschaft erzeugen kann. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, ob eine umfassende Kommunikation, die Chancen, aber auch massive Zumutungen und die massive Dringlichkeit (1,5°C-Grenze: Größenordnung [verbleibendes Budget](#) ab 2020 400 Mrd.

²⁶ Die damit verbundenen kognitiven und sozialpsychologischen Hürden werden in Kapitel 18 näher betrachtet.

Tonnen bei rund 41 Mrd. Tonnen jährliche Emissionen derzeit) thematisiert, uns Bürger in eine Schockstarre versetzt bzw. einen gewissen Fatalismus auslöst.

Um in ein angemessenes Handeln zu kommen, können uns konkrete Ziele helfen. So ist es zentral, dass wir auf der Basis der heute vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse gesellschaftlich in eine Diskussion kommen, an welchem globalen verbleibenden CO₂-Budget wir uns orientieren wollen und was ein solches globales Budget für jedes einzelne Land konkret bedeutet (vgl. Sargl, et al., 2026; Wolfsteiner, 2026a; Wolfsteiner, 2026c). Die Operationalisierung von Zielen kann uns helfen, die Abstraktheit der Herausforderung zu überwinden.

Der wichtigste Schlüssel zur Überwindung der Corona-Krise war die Impfung. Die Impfung bei der Klimakrise heißt: wirksamer CO₂-Preis mit Klimadividende (vgl. Wolfsteiner, 2026e).

18. Warum uns Klimaschutz kognitiv so schwerfällt

Kernthese:

Die Klimakrise ist nicht nur deshalb schwer zu bewältigen, weil Technik, Ökonomie, internationale Kooperation oder politische Mehrheiten schwierig sind. Sie ist auch deshalb so schwer zu bewältigen, weil sie gegen zentrale Muster menschlicher Wahrnehmung arbeitet. Gute Klimakommunikation muss diese Begrenzungen ernst nehmen, statt sie moralisch abzuräumen.

Die Klimakrise ist ein Problem, für das unser Alltagsdenken schlecht vorbereitet ist. Das gilt für Bürger, Journalisten, Politiker, Unternehmen und auch für soziale Bewegungen. Wir Menschen reagieren besonders stark auf konkrete, sichtbare, unmittelbare Gefahren. Wir nehmen eher wahr, was vor unseren Augen passiert, was uns persönlich betrifft, was einen klaren Verursacher hat und worauf eine schnelle Reaktion möglich erscheint.

Der Klimawandel funktioniert anders.

Die Ursachen sind auf Milliarden Einzelhandlungen, Unternehmen, Staaten und Jahrzehnte verteilt. Die Schäden entstehen global, zeitverzögert und oft indirekt. Die schlimmsten Folgen treffen nicht zwingend diejenigen, die heute politisch entscheiden. Viele Schäden werden erst sichtbar, wenn die entscheidenden Weichen längst gestellt wurden. Und erfolgreiche Klimapolitik hat ein zusätzliches kommunikatives Problem: Wenn sie funktioniert, bleibt das Schlimmste aus. Dann sieht man nicht die Katastrophe, die verhindert wurde, sondern vor allem die Zumutungen, die man dafür heute in Kauf nehmen musste.

Genau darin liegt eine zentrale Schwierigkeit.

Gegenwartsorientierung: Heute zahlen, morgen profitieren

Wir Menschen gewichten die Gegenwart stark. Konkrete heutige Kosten fühlen sich realer an als vermiedene zukünftige Schäden. Ein höherer CO₂-Preis an der Tankstelle, eine teurere Heizrechnung, eine neue Stromleitung oder der Umbau einer Industrieanlage sind unmittelbar sichtbar. Vermiedene Hitzetote in fünfzig Jahren, nicht ausgelöste Kippunkte oder ein geringerer Meeresspiegelanstieg bleiben dagegen abstrakt.

Das ist kein moralisches Versagen einzelner Menschen. Wir neigen vielmehr dazu, langfristige, statistische und globale Risiken gegenüber kurzfristigen, konkreten Nachteilen geringer zu gewichten.

Deshalb reicht es kommunikativ nicht, allgemein auf „künftige Generationen“ oder „die Wissenschaft“ zu verweisen. Politik muss erklären, warum heutige Zumutungen nicht willkürlich sind, sondern aus einem nachvollziehbaren Ziel folgen. Genau hier werden CO₂-Budgets, Paris-kompatible Emissionspfade und harte Emissionsobergrenzen wichtig. Sie übersetzen die abstrakte Zukunft in konkrete heutige Handlungsnotwendigkeit.

Verlustaversion: Verzicht schmerzt stärker, als vermiedene Schäden motivieren

Menschen reagieren häufig stärker auf drohende Verluste als auf gleich große mögliche Gewinne. Das ist für die Klimapolitik ein massives Problem. Denn viele klimapolitische Maßnahmen werden zunächst als Verlust wahrgenommen: höhere Preise, veränderte Gewohnheiten, weniger Komfort, Investitionsdruck, Strukturwandel, neue Infrastruktur vor Ort.

Die vermiedenen Schäden sind dagegen schwerer greifbar. Wer heute mehr für fossiles Heizen bezahlt, spürt diese Belastung unmittelbar. Dass dadurch langfristig ein Beitrag dazu geleistet wird, Ernteausfälle, Extremwetter, Fluchtbewegungen oder den Verlust ganzer Küstenregionen zu begrenzen, ist zwar rational nachvollziehbar, emotional aber oft weit entfernt.

Deshalb ist es kommunikativ gefährlich, notwendige Zumutungen wegzureden. Wenn Menschen spüren, dass etwas teurer oder unbequemer wird, ihnen aber gleichzeitig erzählt wird, eigentlich werde

alles nur besser, entsteht Misstrauen. Viele fühlen sich dann nicht ernst genommen. Sie haben den Eindruck, dass ihnen etwas verkauft werden soll.

Eine wahrhaftige Kommunikation muss daher beides sagen können: Ja, Klimaschutz kann Zumutungen bedeuten. Und ja, diese Zumutungen sind notwendig, wenn wir wesentlich größere Schäden verhindern wollen. Wer diese doppelte Wahrheit verschweigt, überlässt den Begriff „Verzicht“ denen, die daraus eine Waffe gegen Klimapolitik machen.

Präventionsparadoxon: Wenn Klimaschutz gelingt, sieht man die verhinderte Katastrophe nicht

Ein weiteres Muster ist das [Präventionsparadoxon](#): Wenn frühzeitig gehandelt wird und die Prävention erfolgreich ist, können die Maßnahmen im Nachhinein gerade deshalb übertrieben oder unnötig erscheinen. Das kennen wir aus der Pandemie: Wenn Kontaktbeschränkungen eine Welle verhindern, fragen manche anschließend, ob die Beschränkungen überhaupt nötig waren. Die verhinderte Überlastung der Krankenhäuser ist nicht sichtbar. Sichtbar bleiben die Einschränkungen (s. a. Kapitel 17).

Bei der Klimakrise ist dieses Problem noch größer.

Wenn Klimapolitik erfolgreich ist, werden bestimmte Katastrophen nicht eintreten oder weniger dramatisch ausfallen. Aber niemand kann später genau sehen, welche Hitzewelle, welche Erntekrise, welcher Kipppunkt, welche Fluchtbewegung oder welcher Meeresspiegelanstieg durch heutiges Handeln vermieden wurde. Erfolgreiche Prävention produziert keine spektakulären Bilder. Gescheiterte Prävention schon.

Das macht Klimapolitik politisch und kommunikativ so undankbar. Die Kosten des Handelns sind sofort sichtbar. Der Nutzen besteht zu einem erheblichen Teil darin, dass Schäden nicht eintreten. Erfolgreiche präventive Politik wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht „gefeiert“ werden und ist daher für Politiker wenig attraktiv.

Genau deshalb braucht Klimapolitik nachvollziehbare Zwischenziele, harte Caps und transparente Wirkmechanismen. Menschen müssen erkennen können: Wir handeln nicht ins Blaue hinein. Wir halten ein begrenztes CO₂-Budget ein. Wir reduzieren Emissionen auf einem überprüfbar Pfad. Wir können messen, ob wir auf Kurs sind. Ohne solche sichtbaren Strukturen bleibt Prävention zu abstrakt.

Verantwortungsdiffusion: Wenn alle beteiligt sind, fühlt sich niemand zuständig

Die Klimakrise ist ein kollektives Problem. Genau das macht sie kognitiv so schwierig. Wenn ein einzelner Täter einen konkreten Schaden verursacht, ist Verantwortung leicht zuzuordnen. Beim Klimawandel ist das anders: Bürger verweisen auf Unternehmen, Unternehmen auf die Nachfrage, Politiker auf fehlende Mehrheiten und Staaten auf andere Staaten. Und alle können sagen: Mein Beitrag allein entscheidet doch nichts.

So entsteht Verantwortungsdiffusion.

Diese wird noch verstärkt, wenn Klimaschutz primär als Frage individueller Tugend kommuniziert wird. Dann diskutieren wir über Flugscham, Fleischkonsum oder persönliche Vorbildlichkeit, obwohl das eigentliche Problem auf der Ebene kollektiver politischer Rahmensetzung liegt. Der Einzelne soll ein Systemproblem lösen, das er allein gar nicht lösen kann.

Gute Klimakommunikation muss Verantwortung deshalb nicht wegschieben, sondern richtig verorten. Bürger tragen Verantwortung auch als Wähler und Teil einer demokratischen Öffentlichkeit. Unternehmen handeln innerhalb politisch gesetzter Rahmenbedingungen. Und Politik muss Regeln schaffen, die individuelle und unternehmerische Entscheidungen zuverlässig in eine klimaverträgliche Richtung lenken.

Die ausführliche Begründung, warum Klimaschutz nicht primär über individuelles Wohlergehen organisiert werden kann, findet sich in Kapitel 2 „Einzelne“ vs. „politische Rahmensetzung“.

Zweifel an kollektiver Selbstwirksamkeit: Warum soll ich etwas mittragen, wenn es am Ende nichts bringt?

Eine weitere zentrale Hürde ist der Zweifel an kollektiver Selbstwirksamkeit. Menschen sind eher bereit, Zumutungen zu akzeptieren, wenn sie erkennen können, dass diese Zumutungen tatsächlich etwas bewirken. Genau daran fehlt es in der Klimapolitik oft.

Wenn Bürger höhere Kosten tragen sollen, aber gleichzeitig nicht erkennen können, ob dadurch die CO₂-Ziele wirklich eingehalten werden, entsteht Widerstand. Wenn der Staat mit einem unübersichtlichen Instrumentenmix arbeitet, aber niemand erklären kann, welches Instrument am Ende die Zielerreichung garantiert, bleibt Klimapolitik diffus. Wenn internationale Kooperation unsicher ist, fragen sich viele: Warum sollen wir uns anstrengen, wenn andere nicht mitmachen?

Diese Fragen sind nicht dumm. Sie sind rational.

Deshalb ist es kommunikativ so wichtig, dass Klimapolitik kollektive Selbstwirksamkeit sichtbar macht. Ein harter Emissionsdeckel in einem Emissionshandelssystem kann zeigen: Die Gesamtmenge ist begrenzt. Ein wirksamer CO₂-Preis kann zeigen: Die Knappheit wirkt in allen Entscheidungen. Eine vollständige Klimadividende kann zeigen: Die Einnahmen fließen pro Kopf an die Bürger zurück. Carbon-Leakage-Schutz und internationale Kooperationsinstrumente können zeigen: Wir handeln ambitioniert, aber nicht naiv.

So wird aus einer abstrakten Zumutung ein nachvollziehbarer kollektiver Rahmen.

Komplexitätsflucht: Warum einfache Erzählungen so verführerisch sind

Die Klimakrise ist komplex. Sie verbindet Naturwissenschaft, Ökonomie, Technik, Sozialpolitik, internationale Beziehungen, Psychologie, Infrastrukturplanung und demokratische Mehrheitsbildung. Diese Komplexität ist für Menschen schwer auszuhalten. Deshalb sind einfache Erzählungen attraktiv.

Eine einfache Erzählung lautet: Die Bürger müssen nur bewusster leben.

Eine andere lautet: Die Konzerne sind schuld.

Eine dritte lautet: Die Technik wird es schon richten.

Eine vierte lautet: Deutschland kann ohnehin nichts ausrichten, solange China nicht handelt.

Eine fünfte lautet: Wenn wir nur die Chancen besser kommunizieren, wird Klimaschutz zum Selbstläufer.

Alle diese Erzählungen enthalten Teilwahrheiten. Aber als Gesamterklärung greifen sie zu kurz. Sie reduzieren ein systemisches Problem auf eine bequeme Perspektive. Das entlastet kognitiv, führt aber politisch in die Irre.

Gute Klimakommunikation muss Komplexität nicht vollständig abbilden. Aber sie darf sie auch nicht durch falsche Einfachheit ersetzen. Sie muss die zentrale Struktur des Problems verständlich machen: Wir haben ein begrenztes CO₂-Budget. Wir brauchen Regeln, die dieses Budget sicher einhalten. Diese Regeln müssen gerecht ausgestaltet sein. Und sie müssen so freiheitlich wie möglich wirken, ohne die Zielerreichung zu gefährden.

Status-quo-Bias: Das Bekannte wirkt sicherer als das Notwendige

Menschen halten oft am Bekannten fest, selbst wenn Veränderung rational geboten ist. Der fossile Alltag ist vertraut: Auto, Heizung, Flugreise, eingespielte Produktionsprozesse, bestehende Infrastruktur. Die klimaneutrale Welt ist dagegen für viele noch abstrakt. Sie besteht aus Versprechen, Baustellen, neuen Technologien, Investitionsbedarf und unsicheren Erfahrungen.

Deshalb wirkt der Status quo oft weniger riskant, als er tatsächlich ist. Die Risiken des fossilen Weiter-so sind groß, aber verteilt und zeitverzögert. Die Risiken der Transformation sind konkreter und

unmittelbarer. Eine Wärmepumpe kann falsch geplant werden. Eine Bahnreise kann scheitern. Ein E-Auto kann Reichweitenstress auslösen. Eine neue Stromtrasse kann vor der eigenen Haustür verlaufen.

Das führt zu einer verzerrten Risikowahrnehmung: Der Umbau erscheint riskanter als das Nicht-Umbauen.

Wahrhaftige Kommunikation muss deshalb nicht nur die Chancen der Transformation zeigen, sondern auch die Risiken des Nicht-Handelns konkretisieren. Es geht nicht um Veränderung versus Sicherheit. Es geht um die Frage, welche Veränderung uns die größere Sicherheit gibt: ein gesteuerter, gerechter und möglichst effizienter Umbau – oder ein späterer Krisenmodus unter den Bedingungen eines zunehmend destabilisierten Klimas.

Moralisierung und Personalisierung: Warum wir lieber über Schuldige reden als über Regeln

Komplexe Systemprobleme erzeugen Ohnmacht. Eine naheliegende Reaktion darauf ist, Verantwortung zu personalisieren und das Problem moralisch zu deuten. Dann wird Klimaschutz vor allem zu einer Frage guter und schlechter Akteure: die bösen Konzerne, die unfähigen Politiker, die egoistischen Autofahrer oder die heuchlerischen Vielflieger.

Solche Erzählungen sind attraktiv, weil sie ein komplexes Problem kognitiv vereinfachen. Es ist leichter, einen Schuldigen zu benennen, als die Wechselwirkungen zwischen individuellen Entscheidungen, Marktmechanismen, politischen Mehrheiten und internationaler Kooperation zu verstehen.

Das bedeutet nicht, dass Verantwortung, Interessen oder Machtverhältnisse keine Rolle spielen. Natürlich gibt es Lobbyismus, politisches Versagen, strategische Desinformation und individuelle Verantwortung. Problematisch wird es aber, wenn die Suche nach Schuldigen die Frage nach den notwendigen Regeln verdrängt.

Denn die entscheidende klimapolitische Frage lautet nicht, ob wir genügend moralisch vorbildliche Menschen, Unternehmen oder Politiker finden. Sie lautet: Welche politischen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass klimafreundliches Handeln nicht dauerhaft gegen individuelle, betriebswirtschaftliche oder nationale Eigeninteressen erkämpft werden muss?

Eine erwachsene Klimapolitik muss deshalb weniger über moralische Reinheit und stärker über institutionelle Rahmensetzung sprechen. Nicht weil Moral unwichtig wäre, sondern weil moralische Appelle allein ein systemisches Problem nicht lösen.

Siehe dazu auch Kapitel 2 „Einzelne“ vs. „politische Rahmensetzung“ und Kapitel 4 „Wer sind die „Bösen“: Konzerne und Politiker?“.

Kooperationspessimismus: Wir unterschätzen die Kooperationsbereitschaft anderer

Ein weiteres Problem ist der Kooperationspessimismus. Menschen sind häufig bereit, selbst einen Beitrag zu leisten, unterschätzen aber, was andere ebenfalls mitzutragen bereit sind. Dann entsteht eine gefährliche Erwartungsspirale: Ich wäre vielleicht bereit, Zumutungen mitzutragen – aber wenn die anderen nicht mitmachen, bin ich am Ende der Dumme. Also halte auch ich mich zurück.

Dieses Muster kann auf verschiedenen Ebenen auftreten. Bürger zweifeln daran, dass andere ebenfalls ihr Verhalten ändern. Unternehmen fürchten Wettbewerbsnachteile, wenn Konkurrenten nicht denselben Regeln unterliegen. Staaten fragen sich, warum sie hohe Kosten tragen sollen, wenn andere Staaten nicht vergleichbar handeln.

Damit kann mangelndes Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft anderer selbst Kooperation verhindern.

Gute Klimapolitik muss deshalb nicht nur an individuelle Verantwortung appellieren, sondern gemeinsame Regeln sichtbar machen. Harte Caps, ein verlässlicher CO₂-Preis, eine vollständige

Klimadividende, Carbon-Leakage-Schutz, internationale Standards und nachvollziehbare Paris-kompatible nationale Ziele können zeigen: Es geht nicht um freiwillige Opfer einzelner Gutwilliger, sondern um einen gemeinsamen Rahmen, in dem Beiträge verbindlich, wirksam und möglichst fair organisiert werden.

Gerade dadurch kann kollektive Selbstwirksamkeit entstehen: Die eigene Bereitschaft hängt nicht mehr allein an der Hoffnung, dass andere freiwillig ebenfalls handeln, sondern an Regeln und Institutionen, die gemeinsames Handeln organisieren.

Das internationale Kooperationsproblem wird in Kapitel 7 ausführlich behandelt.

Was folgt daraus für Kommunikation?

Aus all dem folgt nicht, dass Kommunikation alles lösen kann. Kognitive Begrenzungen verschwinden nicht, nur weil man sie erklärt. Verlustaversion, Gegenwartsorientierung, Verantwortungsdiffusion und Status-quo-Bias gehören zum Menschen. Auch wahrhaftige Kommunikation garantiert keine Zustimmung.

Aber schlechte Kommunikation kann diese Probleme massiv verschärfen.

Wer Zumutungen verschweigt, verstärkt Misstrauen.²⁷ Wer Klimaschutz moralisch individualisiert, verstärkt Verantwortungsdiffusion. Wer nur über Chancen spricht, verstärkt das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Wer internationale Kooperationsprobleme ausblendet, überlässt das Feld denen, die daraus eine Ausrede fürs Nichtstun machen. Wer mit einem unübersichtlichen Instrumentenmix arbeitet, ohne die Zielerreichung glaubwürdig zu sichern, zerstört kollektive Selbstwirksamkeit.

Wahrhaftige Kommunikation kann diese menschlichen Begrenzungen nicht aufheben. Aber sie kann helfen, sie politisch bearbeitbar zu machen.

Sie muss klar benennen,

- was auf dem Spiel steht,
- warum Zumutungen notwendig sein können,
- warum diese Zumutungen zielführend sind,
- wie soziale Härten vermieden werden,
- wie Freiheit nicht unnötig eingeschränkt wird,
- wie nationale Klimapolitik in eine internationale Kooperationsstrategie eingebettet ist,
- und weshalb der eigene Beitrag Teil eines wirksamen kollektiven Rahmens ist.

Genau deshalb sind harte Emissionsobergrenzen, wirksame CO₂-Preise, vollständige Klimadividende, zielgenaue Härtefallinstrumente und internationaler Selbstschutz nicht nur klimapolitische Instrumente. Sie sind auch kommunikative Antworten auf die kognitiven Schwierigkeiten der Klimakrise.

Sie machen sichtbar: Die Maßnahmen sind zielführend. Es geht gerecht zu. Und niemand soll unnötig gegängelt werden.

Damit führen die kognitiven Schwierigkeiten der Klimakrise direkt zurück zur Kernthese dieses Papiers: Menschen können Zumutungen mittragen, wenn sie erkennen können, dass diese Zumutungen notwendig, wirksam, gerecht und Teil eines gemeinsamen Rahmens sind.

²⁷ Siehe dazu insbesondere Kapitel 5 und 8.

19. Was ist eigentlich „notwendig“ – Paris-kompatible CO₂-Ziele?

Kernthese:

Wenn wir uns politisch in einem demokratischen Prozess zu Paris-kompatiblen Klimazielen bekennen, dann definieren diese Ziele den Maßstab für „notwendig“.

In diesem Papier wird betont, dass wir zur Erreichung des **Notwendigen** auch Zumutungen in Kauf nehmen müssen. Aber was ist eigentlich das Notwendige? Die Begrenzung des menschengemachten Klimawandels ist ein globales Kollektivgut.²⁸ Was ist dabei das Notwendige für Deutschland oder die EU?

Nun, da wir jahrzehntelang global zu wenig getan haben (die [globalen CO₂-Emissionen steigen](#) im Prinzip immer noch), müssen wir jetzt sehr schnell global auf netto null und dann sogar zu netto negativen CO₂-Emissionen kommen, wenn wir die globale Erwärmung auf gut unter 2°C begrenzen wollen ([Ziel des Pariser Abkommens](#)).

Aufgrund der Budgeteigenschaft von CO₂ stellt sich jedoch die drängende Frage: Wie schnell müssen wir global auf netto null kommen? Und die besonders schwierige Frage: Sollte es dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den Ländern geben?

These:

Damit sich eine breite Mehrheit der Bürger hinter nationalen CO₂-Zielen versammeln kann, müssen sich diese erstens aus dem global Notwendigen als angemessener Anteil ableiten lassen. Zweitens muss für die Menschen plausibel sein, dass diese Ziele dazu beitragen, auch andere zu Paris-kompatiblen Zielen ([NDCs](#)) zu bewegen. Drittens muss plausibel sein, dass wir uns damit selbst nicht über Gebühr schaden (Stichwort: internationale Wettbewerbsfähigkeit).

Die Klimabewegung stellt in diesem Zusammenhang meist eine Pro-Kopf-Verteilung eines global verbleibenden CO₂-Budgets in den Raum. Dies führt jedoch zu unrealen Ergebnissen. So hätten bei [Anwendung](#) dieses Schlüssels und bei einer Orientierung an der 1,5°C-Grenze die USA bereits 2025 CO₂-neutral sein müssen (vgl. Sargl, et al., 2026). Ein solcher Ansatz blockiert jede Diskussion über realisierbare Ziele.

Auf der anderen Seite lassen sich begründbare globale Rahmendaten identifizieren, bei denen die bestehenden **Ziele** der EU durchaus als weitgehend **Paris-kompatibel** bezeichnet werden können [siehe [hier](#) eine mögliche Ableitung (Wolfsteiner, 2026c)]. Dies könnte offensiv nach innen und nach außen auch kommuniziert werden. Gerade auch, um einen globalen Diskurs über angemessene Beiträge in Gang zu bringen. Allein die absehbaren Emissionen Chinas können die Einhaltung der Pariser Klimaziele unmöglich machen. Die [bisherigen Ziele](#) Chinas und anderer großer Emittenten reichen nicht, um die Pariser Klimaziele in Reichweite zu halten [siehe dazu z. B. diese Webanwendung: <https://national-budgets.climate-calculator.info> oder [dieses](#) Paper (Wolfsteiner, 2026a)]. Dies muss auch ganz klar so benannt werden. Um darüber global ins Gespräch kommen zu können, ist es jedoch eine Voraussetzung, dass signalisiert wird, dass man selbst sich auch am global Notwendigen orientieren will.

Die bestehenden Treibhausgasziele der EU und Deutschlands wurden bisher in der öffentlichen Kommunikation nicht vom global Notwendigen abgeleitet und es gab auch keine ausgeprägte gesellschaftliche Debatte über sie, sodass fraglich ist, ob hinter den Zielen eine breite Mehrheit der

²⁸ Zum daraus entstehenden sozialen Dilemma zwischen Staaten siehe Kapitel 7.

Bürger steht.²⁹ Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum das sichere Einhalten dieser CO₂-Ziele über Emissionshandelssysteme mit einem harten Cap in der öffentlichen Debatte noch keine große Rolle spielt bzw. das Thema sogar gemieden wird.

Auf der anderen Seite kann man fragen: Ist eine wirksame Klimapolitik überhaupt möglich, die auch mit Zumutungen verbunden sein kann, ohne dass eine breite Mehrheit der Menschen hinter den CO₂-Zielen steht?

Gerade in der heutigen politisch schwierigen Zeit sollten wir die Flucht nach vorne ergreifen und einen offensiven gesellschaftlichen Dialog darüber führen, wie wir unsere Ziele aus dem global Notwendigen ableiten.³⁰

²⁹ Ziele:

Deutschland

- Treibhausgase Klimaschutzgesetzsektoren (KSG-Sektoren) Reduzierung gegenüber 1990
 - -65 % bis 2030
 - -88 % bis 2040
- Klimaneutralität bis 2045

EU

- Reduzierung gegenüber 1990
 - -55 % bis 2030
 - -90 % netto bis 2040, davon mindestens -85 % durch EU-interne Emissionsminderung
- Klimaneutralität bis 2050

Die unterschiedlichen Jahre der Klimaneutralität sind im Hinblick auf Kosteneffizienz und den auf EU-Ebene angesiedelten Emissionshandel problematisch. Zugleich ist nicht auszuschließen, dass die frühere deutsche Klimaneutralität politisch Teil eines europäischen Ambitionskompromisses war: ambitioniertere Mitgliedstaaten gehen früher auf netto null, während die EU insgesamt 2050 erreicht.

³⁰ Zur Frage, welche Fachdisziplinen dabei welche Rolle spielen können, siehe Kapitel 20.

20. Wir stellen Experten oft die falschen Fragen

Kernthese:

Naturwissenschaftliche Klimawissenschaft ist unverzichtbar, um die Dringlichkeit und die Größenordnung der Klimakrise zu verstehen. Problematisch wird es aber, wenn aus der naturwissenschaftlichen Diagnose unmittelbar ein politischer Maßnahmenkatalog abgeleitet werden soll. Die Frage, wie eine Gesellschaft ihre CO₂-Ziele konkret, effizient, gerecht und politisch stabil einhält, ist eine interdisziplinäre Frage – mit einer besonders wichtigen Rolle der Umweltökonomie.

In Interviews, etwa im heute journal oder in anderen Nachrichtensendungen, werden häufig naturwissenschaftliche Klimawissenschaftler wie Stefan Rahmstorf oder Mojib Latif gefragt, was politisch nun konkret zu tun sei. Das ist sicher nicht böse gemeint. Die Journalisten wollen jemanden befragen, der das Problem versteht, die Dringlichkeit einordnen kann und öffentlich glaubwürdig ist.

Trotzdem liegt darin eine problematische Verkürzung.

Das ist ausdrücklich kein Angriff auf Rahmstorf, Latif oder andere Klimawissenschaftler. Im Gegenteil: Ihre öffentliche Aufklärungsarbeit ist außerordentlich wichtig. Sie können erklären, was physikalisch auf dem Spiel steht, warum CO₂-Budgets relevant sind, warum Kipppunkte gefährlich sind, welche Folgen unzureichendes Handeln haben kann und warum die Emissionen schnell und zuverlässig sinken müssen.

Sie können uns also sehr gut sagen, **was wir schaffen müssen** und **welche Folgen es hat, wenn wir es nicht schaffen**.

Aber daraus folgt noch nicht automatisch, **wie** eine Gesellschaft diese Emissionsminderung konkret organisiert.

Dabei geht es nicht um eine starre Arbeitsteilung nach dem Motto: Klimawissenschaftler dürfen nur über Physik sprechen, Umweltökonomien nur über Instrumente und Ingenieure nur über Technik. Im Gegenteil: Die Klimakrise verlangt interdisziplinäres Denken. Naturwissenschaftliche Klimawissenschaftler sollten die ökonomischen und politischen Steuerungsfragen zumindest so weit verstehen, dass sie die Grenzen rein naturwissenschaftlicher Aussagen klar benennen können. Umweltökonomien wiederum müssen die naturwissenschaftlichen Grundlagen – CO₂-Budgets, Emissionspfade, Kipppunktrisiken und die Dringlichkeit schneller Emissionsminderung – so weit verstehen, dass ihre Instrumentenvorschläge nicht an der physikalischen Realität vorbeigehen.

Problematisch ist also nicht, wenn Stefan Rahmstorf, Mojib Latif oder andere Klimawissenschaftler auch über politische Handlungsoptionen sprechen. Problematisch wird es, wenn journalistische Interviews so geführt werden, als könne aus der naturwissenschaftlichen Diagnose unmittelbar ein vollständiger politischer Maßnahmenkatalog abgeleitet werden.

Die Frage, wie CO₂-Ziele sicher eingehalten werden können, ist in erster Linie eine Frage der ökonomischen und politischen Steuerung. Hier sind insbesondere Volkswirte und Umweltökonomien gefragt. Sie beschäftigen sich mit externen Effekten, CO₂-Bepreisung, Emissionshandel, Vermeidungskosten, Reboundeffekten, Verteilungswirkungen, Carbon Leakage, Investitionsanreizen und der Frage, wie Emissionen innerhalb knapper CO₂-Budgets so gesteuert werden können, dass die CO₂-Ziele tatsächlich erreicht werden.

Natürlich reicht Ökonomie allein ebenfalls nicht aus. Eine erfolgreiche Transformation ist auch eine soziologische, politikwissenschaftliche, psychologische und institutionelle Herausforderung. Es geht darum, wie Veränderungsbereitschaft entsteht, wie Vertrauen in politische Rahmensetzung aufgebaut werden kann, wie soziale Gerechtigkeit wahrgenommen wird, wie Polarisierung vermieden werden kann und wie demokratische Mehrheiten für Zumutungen entstehen, wenn diese notwendig sind.

Auch Physiker und Ingenieure können die Frage des gesellschaftlichen „Wie“ nicht allein beantworten. Sie können wichtige technische Optionen beschreiben: erneuerbare Energien, Speicher, Netze, Wärmepumpen, Elektrolyseure, synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff, klimaneutrale Prozesswärme, CO₂-Abscheidung oder neue Produktionsverfahren. Ohne diese technische Expertise geht es nicht.

Aber technische Machbarkeit ist nicht dasselbe wie gesellschaftliche Umsetzung.

Dass eine Technologie physikalisch möglich oder ingenieurtechnisch verfügbar ist, bedeutet noch nicht, dass sie in der notwendigen Geschwindigkeit, im notwendigen Umfang und an der richtigen Stelle tatsächlich eingesetzt wird – und selbst wenn sie verfügbar ist, ist ihr Einsatz nicht automatisch sinnvoll, etwa weil sie zu teuer ist, knappe Ressourcen bindet oder im Vergleich zu Alternativen ineffizient bleibt. Dafür sind ökonomische und regulatorische Rahmenbedingungen entscheidend. Unternehmen investieren nicht deshalb massenhaft in klimaneutrale Alternativen, weil diese technisch faszinierend sind, sondern weil sich unter den geltenden Regeln ein tragfähiges Geschäftsmodell ergibt. Haushalte tauschen ihre Heizungen oder Fahrzeuge nicht allein deshalb aus und verändern ihre Konsummuster nicht allein deshalb, weil es technische Alternativen gibt, sondern weil Preise, Infrastruktur, Finanzierung, Regulierung und soziale Absicherung zusammenpassen.

Genau hier liegt ein zentrales Missverständnis der Klimakommunikation: Aus der naturwissenschaftlichen Diagnose wird oft direkt eine politische Maßnahmenforderung abgeleitet, ohne die ökonomische, soziale und institutionelle Steuerungsfrage sauber zu stellen. Dann entsteht der Eindruck, Klimapolitik bestehe vor allem darin, „der (Natur)Wissenschaft zu folgen“. Das klingt zunächst plausibel, greift aber zu kurz.

Der Wissenschaft zu folgen heißt bei der Klimakrise zunächst: die naturwissenschaftlichen Grenzen ernst nehmen. Es heißt aber nicht, dass die Klimaphysik beantworten kann, welches Instrumentenset politisch, sozial und ökonomisch am besten geeignet ist. Die naturwissenschaftliche Klimawissenschaft kann sagen: Die Emissionen müssen schnell und zuverlässig sinken. Die Umweltökonomie kann zeigen, warum harte Emissionsobergrenzen und damit wirksame CO₂-Preise besonders geeignet sind, CO₂-Ziele kosteneffizient und technologieoffen sicher einzuhalten. Sozialwissenschaften können helfen zu verstehen, unter welchen Bedingungen Menschen Zumutungen akzeptieren und politische Maßnahmen als gerecht empfinden.

Eine erwachsene Klimadebatte müsste diese Zuständigkeiten klarer unterscheiden, ohne sie gegeneinander auszuspielen:

Die naturwissenschaftliche Klimawissenschaft beschreibt die physikalischen Grenzen.

Die Ingenieurwissenschaften beschreiben technische Möglichkeiten.

Die Umweltökonomie analysiert wirksame Steuerungsinstrumente.

Die Sozialwissenschaften untersuchen Akzeptanz, Fairness, Vertrauen und politische Stabilität.

Die Politik muss daraus unter Unsicherheit eine verantwortbare Entscheidung treffen.

Wenn diese Ebenen vermischt werden, entstehen kommunikative Schieflagen. Klimaforscher werden dann in die Rolle gedrängt, politische Instrumente zu vertreten, für deren konkrete Ausgestaltung andere Disziplinen eine besondere Zuständigkeit haben. Umweltökonominnen wiederum kommen in der öffentlichen Debatte oft zu wenig vor, obwohl gerade sie sagen können, wie CO₂-Ziele tatsächlich eingehalten werden können. Und die Politik kann sich hinter der Formel „die Wissenschaft sagt“ verstecken, statt offen zu begründen, welche normativen und politischen Abwägungen sie selbst trifft.

Die zentrale Frage lautet daher nicht: Was sagen Stefan Rahmstorf oder Mojib Latif dazu, was politisch im Detail zu tun ist?

Die zentrale Frage lautet: Welche CO₂-Ziele ergeben sich aus einer verantwortbaren Bewertung der Klimarisiken – und mit welchen ökonomischen, sozialen, technischen und institutionellen Instrumenten halten wir diese Ziele sicher, gerecht und freiheitlich ein?

Wenn wir diese Frage genauer stellen, kommen wir aus einer kommunikativen Sackgasse heraus. Dann wird klarer: Die Klimakrise ist naturwissenschaftlich diagnostiziert, technisch prinzipiell lösbar und ökonomisch steuerbar – aber ihre Bewältigung ist politisch und gesellschaftlich noch nicht ausreichend organisiert.

Genau dort liegt auch ein wichtiger Engpass in der Kommunikation.

21. Appell an die Politik: Redet mit uns!

Kernthese:

Bürger sind politisch belastbarer und kooperationsbereiter, als viele Akteure annehmen – wenn Politik ehrlich, respektvoll und fair kommuniziert.

Hören Sie mal ganz genau zu bei Interviews mit Politikern. Immer öfter hört man heraus, dass diese fast flehentlich um mehr Druck aus der Zivilgesellschaft bitten, da sie sich selbst nicht mehr in der Lage sehen, in der Gesellschaft für schwierige Projekte um Mehrheiten zu kämpfen. Ihre Kommunikations- und Vertrauensreichweite würde dazu heute nicht mehr ausreichen.

Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung einer repräsentativen Demokratie. Unser Grundgesetz sieht vor, dass die Parteien um Mehrheiten für Konzepte kämpfen, die nicht nur Partikularinteressen dienen, sondern dem Gemeinwohl. Demokratie ist durch Populismus weltweit unter starken Druck geraten und ist dadurch tatsächlich in Gefahr, an Gestaltungsmacht zu verlieren. Wie konnte es so weit kommen? Jetzt könnte man gleich wieder auf die mutlosen Politiker eindreschen. Aber sollten wir Wähler uns nicht auch selbst mal an der Kandare nehmen und uns fragen, ob wir uns die Politikergeneration, mit der wir jetzt zurechtkommen müssen, nicht selbst herangezogen haben? Haben wir Politiker und Parteien belohnt, die uns von der Notwendigkeit von Strukturreformen überzeugen wollten?

Die Kommunikation läuft derzeit so ab, dass Klimaaktivisten an die Politik appellieren, doch zu handeln. Die Politik nimmt dies mehr oder weniger zur Kenntnis und überlegt, welche Maßnahmen einigermaßen wirken, ohne damit die nächste Wahl zu verlieren. Es fehlt die Kommunikation der Politik (und der Klimaaktivisten) mit der breiten Bevölkerung über die gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen. Wie sollen die Wähler einschneidende Maßnahmen gutheißen, wenn ihnen vorher nicht reiner Wein eingeschenkt wurde?

Liebe Politiker, auch wenn ihr euch in der Vergangenheit mal eine blutige Nase geholt habt bei dem Versuch, uns Bürgern die ganze Wahrheit zu sagen, probiert es jetzt beim Projekt „Dekarbonisierung“ noch einmal. Die Herausforderung ist so gewaltig, dass wir uns wohl nicht ans Ziel schmuggeln können. Jetzt ist die Zeit für Wahrhaftigkeit. Redet mit uns und werbt für notwendige Maßnahmen, auch wenn sie herausfordernd sind und den Bürgern etwas abverlangen. Allerdings erarbeitet euch vorher ein schlüssiges Konzept, das man auch einfach kommunizieren kann. Zum Beispiel: *wirksamer CO₂-Preis mit vollständiger Klimadividende* (vgl. Wolfsteiner, 2026e). Macht klar: Die Dekarbonisierung ist ein so gewaltiger Transformationsprozess, dass es ohne Zumutungen nicht gehen wird. Aber wenn wir jetzt handeln, können wir die Zukunft noch gestalten: In welchen Städten wollen wir leben? Wie soll Mobilität im ländlichen Raum erhalten oder sogar neu ermöglicht werden? In ein paar Jahren werden wir nur noch im Krisenmodus reagieren können.

Statt über Umstiegsprämien und Steuererleichterungen ohne Bedürftigkeitsprüfungen die Bevölkerung beim Klimaschutz bei der Stange halten zu wollen, muss die Politik bei uns Bürgern dafür werben, dass stärkere Schultern auch Zumutungen in Kauf nehmen müssen. Der Staat muss sich bei Hilfen vor allem auf soziale Härtefälle konzentrieren. Nicht jeder Pendler wird durch eine wirksame CO₂-Bepreisung zum sozialen Härtefall. Nicht jeder Hausbesitzer braucht eine staatliche Unterstützung beim Heizungstausch.

Die Bürger spüren die Größe der Herausforderung und spüren auch, dass die Kommunikation der Politik dazu noch nicht so recht passt (viele fühlen sich regelrecht belogen). Deshalb muss die Politik jetzt die gewaltige Herausforderung klar benennen. Nur so wird die Bereitschaft bei uns Bürgern wachsen, den Weg der Dekarbonisierung mitzugehen, auch wenn dieser nicht immer einfach sein wird. Wenn diese Herausforderung klar benannt wird, dann kann man auch mit gutem Gewissen über Chancen der Dekarbonisierung sprechen.

Quintessenz: Wer Vertrauen will, sollte den Bürgern die Wahrheit zutrauen.

22. Kernbotschaften zur CO₂-Bepreisung

- Wirksamer CO₂-Preis bedeutet technologieoffenen und kosteneffizienten Klimaschutz ohne unnötige Gängelung und überbordende Bürokratie.
- Mit einem wirksamen CO₂-Preis übernimmt jeder Verantwortung für seinen CO₂-Fußabdruck.
- Wirksame CO₂-Preise lassen sich u. a. mit einer entsprechenden Verwendung der Einnahmen sozial gestalten; am besten die gesamten Einnahmen als Pro-Kopf-Pauschale (Klimadividende, Klimageld) wieder an uns Bürger ausschütten – kombiniert mit sehr zielgenauen Instrumenten für verbleibende soziale Härtefälle.
- Mit harten Emissionsobergrenzen (Caps) in Emissionshandelssystemen und damit Whatever-it-takes-CO₂-Preisen halten wir unsere CO₂-Ziele sicher ein und können uns somit auf die Gestaltung der Zukunft konzentrieren.
- Whatever-it-takes-CO₂-Preise bieten die so wichtige Planungssicherheit für öffentliche und private Investitionen in eine fossilfreie Zukunft.
- Für besonders energieintensive Produktionsprozesse, die einem verschärften internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, braucht es einen wirksamen Schutz in einem sinnvollen Ausmaß.

Hier wird die Funktionsweise von CO₂-Preis und Klimadividende kurz beschrieben:

<https://funktionsweise-co2preis-klimageld.klima-retten.info>.

Neuer Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende

Eine zentrale mögliche Antwort auf die hier aufgezeigten Kommunikationsprobleme und die daraus folgende politische Handlungsblockade könnte ein **Neuer Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende** sein:

<https://gesellschaftsvertrag-co2-wende.klima-retten.info>.³¹

Lasst uns einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu diesen drei Punkten herstellen:

(1) CO₂-Ziele sicher einhalten

Wir halten unsere CO₂-Ziele über **harte Emissionsobergrenzen (Caps)** in Emissionshandelssystemen auf jeden Fall ein (► Whatever-it-takes-CO₂-Preise).

(2) Volle Solidarität in der Transformation

Die gesamten Einnahmen aus der Versteigerung der Emissionszertifikate werden über eine Pro-Kopf-Pauschale (**vollständige Klimadividende / vollständiges Klimageld**) wieder an uns Bürger ausgeschüttet. Zusätzliche sehr zielgenaue Instrumente verhindern soziale Härtefälle.

(3) Freiheit in Verantwortung

Eingriffe in individuelle Entscheidungen werden auf das dann noch notwendige **Minimum** reduziert. Grundsatz: wirksamer CO₂-Preis statt Verbote, Subventionen und Moralkeule; Makro- statt Mikrosteuerung.

► These

Bei einer ausreichenden Mehrheit von uns Bürgern ist die notwendige **Veränderungsbereitschaft** vorhanden, wenn wir sehen können, dass

- **Zumutungen** zielführend sind (**kollektive Selbstwirksamkeit** über harte Caps),
 - unsere **Freiheit** nicht über Gebühr eingeschränkt wird und
 - es dabei **gerecht** zugeht.

Wir brauchen einen **Neuen Gesellschaftsvertrag CO₂-Wende**

Wir können unsere Klimaziele sinnvoll und gerecht einhalten.

Zu wenige wissen davon, weil noch zu wenige darüber sprechen.

³¹ Mit „Gesellschaftsvertrag“ ist hier kein real ausgehandelter Vertrag gemeint, sondern – in Anlehnung an John Rawls – die Idee fairer gesellschaftlicher Spielregeln: Regeln sollten so beschaffen sein, dass wir ihnen hinter einem „**Schleier der Unwissenheit**“ zustimmen würden, wenn wir nicht wissen, welche gesellschaftliche Position wir einnehmen und ob wir zu den Gewinnern oder Verlierern gehören.

Weiterführende eigene Veröffentlichungen

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2026. *Calculation of Paris-compatible emission targets for the six largest emitters with the ESPM*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4764408>

Wolfsteiner, A., 2022. *Klimacheck Wahlprogramme BTW 2021 und Ampel-Koalitionsvertrag*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6024431>

Wolfsteiner, A., 2025a. *Klimacheck: Wahlprogramme Bundestagswahl 2025 und Koalitionsvertrag*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14499505>

Wolfsteiner, A., 2025b. *Umsetzung Klimageld*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6614788>

Wolfsteiner, A., 2026a. *A Feasibility Stress Test of Collectively Paris-Compatible National CO₂ Targets*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17856181>

Wolfsteiner, A., 2026b. *Bedarfsgerechtes Kreditprogramm zur energetischen Gebäudesanierung selbstgenutzten Wohneigentums*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11348990>

Wolfsteiner, A., 2026c. *Berechnung Paris-kompatibler Emissionspfade mit dem ESPM am Beispiel der EU*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5678717>

Wolfsteiner, A., 2026d. *What does the IPCC say about the remaining CO₂ budgets?*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731850>

Wolfsteiner, A., 2026e. *Wirksamer Preis auf CO₂ plus Klimadividende: Der smarte Weg zur Klimarettung oder politisch riskant?*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4445640>